

ZUR EINHEITENBERECHNUNG MITTELS
IDELEN

Diplomarbeit

zur Erlangung des Grades eines Diplom-Mathematikers

vorgelegt von

Benjamin Florian Wardemann
* 3. Januar 1981, Berlin

betreut durch

Prof. Dr. Michael E. Pohst

im Fachgebiet

Algebra und Zahlentheorie

der Arbeitsgruppe

Diskrete und Algorithmische Mathematik
Institut für Mathematik
Fakultät II
Technische Universität Berlin

Mai 2011

Eidesstattliche Versicherung

Die selbstständige und eigenhändige Anfertigung versichert an Eides statt

Berlin, den 24. Mai 2011

Benjamin Florian Wardemann

Für meine Eltern:
Heinrich & Wilma Wardemann

Vorwort

Als wesentlicher Höhepunkt der Mathematik des 20. Jahrhunderts darf die Entwicklung der Klassenkörpertheorie globaler Körper angesehen werden. Aufbauend auf den grundlegenden Untersuchungen von Helmut Hasse und Emil Artin [Art08] gelang es Claude Chevalley, die globale Klassenkörpertheorie mit rein algebraischen Methoden auf der lokalen aufzubauen [Che40]. Die von ihm dazu definierten Ideale, abkürzend für ideale Elemente, erlaubten dabei die Kombination lokaler Resultate zu einer Aussage über den zugehörigen globalen Körper. Schließlich war es André Weil, der mit der Definition des Adelinges und der damit gegebenen Reformulierung der Klassenkörpertheorie [Wei74], im Speziellen des Artinschen Reziprozitätsgesetzes, der Klassenkörpertheorie ein neues, algebraisches Fundament verliehen hat.

Die Parallelen der Arithmetik von Zahlkörpern einerseits und gewissen Funktionenkörpern andererseits führten dabei zu einer axiomatischen Definition globaler Körper [AW45, AW46], die gestattete, die Arithmetik globaler Körper, und damit auch die Theorie ihrer abelschen Erweiterungen im Rahmen der Klassenkörpertheorie, einheitlich zu behandeln.

Diese knappe historische Einleitung kann weder der Bedeutung für die Mathematik noch den Leistungen aller mitunter ungenannten Beteiligten gerecht werden. Sie dient uns jedoch als Ansporn, in der algebraischen Zahlentheorie die globalen Körper als einen theoretisch einheitlich gegebenen Forschungsgegenstand zu betrachten.

Mit der Entwicklung moderner Computer begann man schließlich, Algorithmen zur Lösung algebraischer und zahlentheoretischer Fragestellungen zu entwickeln. Es entwickelten sich daraus neue Fachgebiete, wie etwa die Computeralgebra und speziell die algorithmische algebraische Zahlentheorie, oder auch konstruktive Zahlentheorie genannt, die ganz im Geiste der Klassenkörpertheorie die Algorithmik globaler Körper auf der rationaler Körper aufzubauen sucht. Zu ihren fundamentalen Aufgaben gehört nach Hans Zassenhaus die Entwicklung von Algorithmen zur effizienten Berechnung der Galoisgruppe, der Maximalordnung (in Form einer Ganzheitsbasis), der Einheitengruppe und der Klassengruppe eines Zahlkörpers [DFK⁺97].

Unsere Grundmotivation ist nun, auch in der konstruktiven Zahlentheorie

globale Körper kategorisch einheitlich, also bewertungs- und vor allem adeltheoretisch zu betrachten. Neben der prototypischen Implementierung von Datentypen für die Adele und Idele eines globalen Körpers betrachten wir dazu hier die Berechnung einer maximalen Familie unabhängiger Einheiten.

Die vorliegende Arbeit ist damit explorativer Natur und gliedert sich wie folgt: Kapitel 1 dient einer Darstellung der benötigten Theorie. In Kapitel 2 beschreiben wir die erstellten Prototypen zur adeltheoretischen Behandlung globaler Körper auf Basis einer bestehenden idealtheoretischen Implementierung. Mit Kapitel 3 geben wir einen generischen Algorithmus zur Berechnung einer maximalen Familie unabhängiger S -Einheiten an, der dem verallgemeinerten Lagrange-Verfahren nach [Buc87, Poh93, BJP94] entspricht. Unsere Umsetzung dieses Algorithmus wenden wir in Kapitel 4 exemplarisch auf die Mengen unendlicher Stellen verschiedener globaler Körper an. Schließlich folgt in Kapitel 5 eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Ausblick auf mögliche Fortführungen. Wir setzen dabei auf Grund des stofflichen Umfanges mitunter auch tiefere Kenntnisse voraus, verweisen dann jedoch auf eine entsprechende Einführung.

Die Anfertigung dieser Diplomarbeit wäre ohne das Zutun vieler Menschen nicht möglich gewesen. Ihnen gebührt mein Dank und es seien einige genannt: Prof. Dr. Michael Pohst für die Erteilung des Themas, die stete, vorbehaltlose Betreuung, die Ermutigungen und die Gespräche; Prof. Dr. Florian Heß für seine Unterstützung und die Vermittlung der Sichtweisen im Funktionenkörperfall; Dr. Claus Fieker und Dr. Sebastian Pauli für ihre konstruktive Kritik, ihre Unterstützung und als Anlaufpunkte für alles rund um MAGMA; den Diplomanden des Fachbereichs für fachliche und fachfremde Diskurse; Frau Monika Elepfandt, Frau Janina Kossatz und Prof. Dr. Wolfgang Mulzer als Sympathisanten und Gegenpole; meinen Freunden für jede Form von Ablenkung auch im Sinne mathematischer Trivialitäten und schließlich meiner Familie für ihre Unterstützung, ihr Verständnis, ihre Geduld, ihre Liebe und ihren Glauben an mich.

Benjamin Florian Wardemann
Berlin, Mai 2011

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie globaler Körper	1
1.1	Die Stellen eines Körpers	1
1.2	Idealtheorie nach Dedekind	11
1.3	Globale Körper	16
1.4	Lokale Körper	18
1.5	Adelring und Idelgruppe	25
1.6	Ein wichtiges Lemma	28
1.7	Fundamentale Invarianten	30
2	Zur Implementierung	35
2.1	Globale Körper	35
2.2	Vervollständigungen globaler Körper	38
2.3	Der Adelring und die Idelgruppe	40
2.4	Weitere Operationen auf Adelen und Idelen	42
2.5	Auszählen von Körperelementen	43
3	Berechnung unabhängiger S-Einheiten	47
3.1	Die Minima eines globalen Körpers	47
3.2	Das verallgemeinerte Lagrange-Verfahren	53
4	Beispiele und Auswertung	59
4.1	Der Zahlkörperfall	59
4.2	Diskussion des Zahlkörperfalls	71
4.3	Der Funktionenkörperfall	72
4.4	Diskussion des Funktionenkörperfalls	83

5 Zusammenfassung	85
Literaturverzeichnis	87

Symbolverzeichnis

\mathbb{C}	der Körper der komplexen Zahlen
\mathbb{F}_q	der endliche Körper mit q Elementen (bis auf Isomorphie), wobei $q = p^k$ mit $p \in \mathbb{P}$ und $k \in \mathbb{N}$
\mathbb{N}	die Menge der natürlichen Zahlen $\{1, 2, 3, \dots\}$
\mathbb{N}_0	die Menge der nicht-negativen ganzzahligen Zahlen $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
\mathbb{P}	die Menge der Primzahlen $\{2, 3, 5, \dots\}$
\mathbb{R}	der Körper der reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{>0}$	die Gruppe der positiven reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	die Menge der nicht-negativen reellen Zahlen
\mathbb{Z}	der Ring der ganzzahligen Zahlen $\{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$
\equiv	Identitätsrelation von Abbildungen
\subset	echte Teilmengenrelation
\subseteq	Teilmengenrelation
$f _D$	die Einschränkung einer Abbildung $f: X \rightarrow Y$ auf eine Teilmenge $D \subseteq X$
$R[X]$	der Polynomring in einer Unbestimmten X über einem Integritätsring R
$R(X)$	der Quotientenkörper von $R[X]$ für einen Integritätsring R
$R[[X]]$	der Ring der formalen Potenzreihen in X über einem Integritätsring R
$R((X))$	der Körper der formalen Laurentreihen in X über einem Integritätsring R

R^\times	die Gruppe der bezüglich Multiplikation invertierbaren Elemente eines Integritätsringes R
$[L: K]$	der Grad einer Körpererweiterung L/K
$(G: U)$	der Index einer Untergruppe U der Gruppe G
$ M $	die Kardinalität einer Menge M
$N_{L/K}$	die Normabbildung einer endlichen Körpererweiterung L/K
$S_{L/K}$	die Spurabbildung einer endlichen Körpererweiterung L/K

Kapitel 1

Theorie globaler Körper

Wir beginnen mit einer Darstellung der Theorie, die wir [O'M00] sowie [Wei98] entnommen haben. Wir stellen damit den Bezug zur Idealtheorie nach Dedekind und die Grundlage für unsere Implementierung her.

1.1 Die Stellen eines Körpers

Definition 1.1.1. Sei K ein Körper. Eine Abbildung $v: K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den Eigenschaften

- i) $\forall \alpha \in K: v(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$
- ii) $\forall \alpha, \beta \in K: v(\alpha\beta) = v(\alpha)v(\beta)$
- iii) $\forall \alpha, \beta \in K: v(\alpha + \beta) \leq v(\alpha) + v(\beta)$

heißt *Bewertung* des Körpers K . Gilt darüber hinaus

$$\forall \alpha, \beta \in K: v(\alpha + \beta) \leq \max\{v(\alpha), v(\beta)\}$$

so heißt v *nicht-archimedisch*. Ansonsten heißt v *archimedisch*.

Für eine Bewertung v eines Körpers K ist insbesondere die Einschränkung

$$v|_{K^\times}$$

ein Gruppenhomomorphismus und $v(K^\times)$ heißt *Wertegruppe* von v . Ferner halten wir fest: für jede Einheitswurzel $\zeta \in K$ gilt $v(\zeta) = 1$ und damit für alle $\alpha \in K$ auch

$$v(-\alpha) = v(\alpha)$$

Für $\alpha \neq 0$ gilt schließlich

$$v(\alpha^{-1}) = v(\alpha)^{-1}$$

Jeder Körper lässt zumindest die *triviale Bewertung* $v|_{K^\times} \equiv 1$ zu. Ist K endlich, so lässt K nur die triviale Bewertung zu.

Jede Bewertung v eines Körpers K vermittelt eine Metrik d auf K vermöge

$$d(\alpha, \beta) := v(\alpha - \beta)$$

für alle $\alpha, \beta \in K$ und induziert dadurch eine Topologie auf K . Im Weiteren wollen wir uns auf die Betrachtung der paarweise verschiedenen, derart induzierten Topologien beschränken und führen daher eine entsprechende Äquivalenzrelation ein:

Definition 1.1.2. Zwei Bewertungen eines Körpers heißen *äquivalent*, falls die von ihnen induzierten Topologien übereinstimmen.

Es ergibt sich nun eine einfache Charakterisierung äquivalenter Bewertungen:

Lemma 1.1.3 ([O'M00, 11:4]). *Seien v_1, v_2 Bewertungen eines Körpers K . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:*

- i) v_1 und v_2 sind äquivalent
- ii) $\forall \alpha \in K: v_1(\alpha) < 1 \Leftrightarrow v_2(\alpha) < 1$
- iii) $\exists c \in \mathbb{R}_{>0} \forall \alpha \in K: v_1(\alpha) = (v_2(\alpha))^c$

Damit ist die triviale Bewertung nur zu sich selbst äquivalent. Wir werden von nun an davon ausgehen, dass alle betrachteten Bewertungen nicht-trivial sind, da die triviale Bewertung eines Körpers nur die diskrete Topologie vermittelt und sie für uns im Folgenden nicht von Interesse ist.

Äquivalente Bewertungen fassen wir nun wie folgt zusammen.

Definition 1.1.4. Eine Äquivalenzklasse \mathfrak{p} nicht-trivialer Bewertungen eines Körpers K heißt *Stelle* von K . Die von jeder Bewertungen in \mathfrak{p} induzierte Topologie heißt die *\mathfrak{p} -adische Topologie* auf K . \mathfrak{p} heißt *nicht-archimedisch*, falls eine und damit alle Bewertungen $v \in \mathfrak{p}$ nicht-archimedisch sind. Ansonsten heißt \mathfrak{p} *archimedisch*. Die Menge aller Stellen des Körpers K bezeichnen wir durch \mathfrak{M}_K .

Zu einer Körpererweiterung L/K und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ vermittelt jede Bewertung $v \in \mathfrak{P}$ durch Einschränkung eine Bewertung auf K . Für fixiertes \mathfrak{P} sind all diese auf K eingeschränkten Bewertungen äquivalent und vermitteln damit

eindeutig eine Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Wir notieren dies mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$ und sagen, dass \mathfrak{P} über \mathfrak{p} oder dass \mathfrak{p} unter \mathfrak{P} liegt.

Wir übertragen nun die Grundbegriffe der metrischen Topologie auf den betrachteten Körper.

Definition 1.1.5. Ein Körper K heißt *vollständig an der Stelle* $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$, falls jede Cauchyfolge bezüglich einer (und damit jeder) Bewertung aus \mathfrak{p} in K konvergiert.

Die Konvergenz ist unabhängig von der gewählten Bewertung nach Lemma 1.1.3. Die Vollständigkeit an einer Stelle ist damit wohldefiniert.

Da im Allgemeinen ein Körper an keiner seiner Stellen vollständig ist, verschafft man sich zunächst einen angemessenen topologischen Raum für die weiteren Untersuchungen.

Definition 1.1.6. Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Ein Oberkörper L von K , vollständig an einer Stelle $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$, heißt *Vervollständigung* des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p} , falls

- i) \mathfrak{P} über \mathfrak{p} und
- ii) K bezüglich der \mathfrak{P} -adischen Topologie dicht in L

liegt.

Zur Existenz und Eindeutigkeit sei folgendes Ergebnis genannt.

Satz 1.1.7 ([O'M00, 11:13, 11:15]). *Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Dann existiert eine Vervollständigung von K an der Stelle \mathfrak{p} und diese ist bis auf K -Homöomorphie eindeutig.*

Die Eigenschaft, vollständig an einer Stelle zu sein, propagiert sich darüber hinaus in die endlichen Erweiterungen eines Körpers.

Satz 1.1.8 ([O'M00, 11:18]). *Seien L/K eine endliche Körpererweiterung und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$, $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Ist K an der Stelle \mathfrak{p} vollständig, so ist L vollständig an der Stelle \mathfrak{P} und \mathfrak{P} ist die einzige Stelle von L über \mathfrak{p} .*

Schließlich ergibt sich die Vervollständigung eines Oberkörpers einer endlichen Erweiterung schlicht als Kompositum wie folgt:

Satz 1.1.9 ([O'M00, 11:19]). *Sei L/K eine endliche Körpererweiterung und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$. Dann gilt $L_{\mathfrak{P}} = LK_{\mathfrak{P}}$ und $[L_{\mathfrak{P}} : K_{\mathfrak{P}}] \leq [L : K]$.*

Insbesondere zeigt sich diese Betrachtungsweise also als verträglich mit der Theorie endlicher Körpererweiterungen.

Für einen Körper K bezeichnen wir von nun an die (bis auf K -Homöomorphie eindeutige) Vervollständigung an einer Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ mit $K_{\mathfrak{p}}$ und die Stelle von $K_{\mathfrak{p}}$ über \mathfrak{p} ebenfalls durch \mathfrak{p} . Ist ferner L ein Oberkörper von K und liegt $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ über \mathfrak{p} , so bezeichnen wir den topologischen Abschluss von K in $L_{\mathfrak{P}}$ mit $K_{\mathfrak{P}}$. Dieser ist eine Vervollständigung von K an der Stelle \mathfrak{p} und K -homöomorph zu $K_{\mathfrak{p}}$.

1.1.1 Archimedische Stellen

Bei den archimedischen Stellen eines Körpers handelt es sich in gewissem Sinne um Ausnahmefälle. Wir werden später sehen, dass die Stellen der zu betrachtenden Körper fast alle nicht-archimedisch sind. Wir halten zunächst einmal fest:

Satz 1.1.10 ([O'M00, 12:1]). *Der Körper \mathbb{Q} besitzt genau eine archimedische Stelle \mathfrak{p} und jede Bewertung in \mathfrak{p} ist von der Form $\alpha \mapsto |\alpha|^c$ mit $0 < c \leq 1$ und dem gewöhnlichen Absolutbetrag $|\cdot| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}_{\geq 0}$.*

Die Vervollständigung von \mathbb{Q} an dieser archimedischen Stelle ist per definitionem der Körper der reellen Zahlen \mathbb{R} . Die allgemeine Situation stellt sich nicht wesentlich komplexer dar:

Satz 1.1.11 ([O'M00, 12:4]). *Sei K ein Körper, vollständig an einer archimedischen Stelle \mathfrak{p} . Dann ist K in der \mathfrak{p} -adischen Topologie entweder zu \mathbb{R} oder \mathbb{C} homöomorph.*

Für archimedische Stellen fixieren wir nun kanonische Vertreter und erhalten damit die Verallgemeinerung von Satz 1.1.10 auf archimedisch bewertete Körper.

Definition 1.1.12. Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ archimedisch. Die eindeutig bestimmte Bewertung $|\cdot| \in \mathfrak{p}$ mit $|n| = n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ heißt der *gewöhnliche Absolutbetrag* von K an der Stelle \mathfrak{p} .

Satz 1.1.13 ([O'M00, 12:6]). *Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ archimedisch. Dann ist jede Bewertung in \mathfrak{p} von der Form $\alpha \mapsto |\alpha|^c$ mit $0 < c \leq 1$ und dem gewöhnlichen Absolutbetrag von K an der Stelle \mathfrak{p} .*

Im Vorgriff auf die Produktformel aus Satz 1.4.17 ordnen wir schließlich jeder archimedischen Stelle einen ausgezeichneten Vertreter zu:

Definition 1.1.14. Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ archimedisch. \mathfrak{p} heißt *reell*, falls $K_{\mathfrak{p}} \cong \mathbb{R}$ ist. Ansonsten heißt \mathfrak{p} *komplex*. Die Abbildung

$$\begin{aligned} K &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ |\alpha|_{\mathfrak{p}} &\mapsto \begin{cases} |\alpha| & \text{für } \mathfrak{p} \text{ reell} \\ |\alpha|^2 & \text{für } \mathfrak{p} \text{ komplex} \end{cases} \end{aligned}$$

für den gewöhnlichen Absolutbetrag $|\cdot| \in \mathfrak{p}$ heißt die *normalisierte Bewertung* von K an der Stelle \mathfrak{p} . Mit derselben Schreibweise notieren wir auch die eindeutige Fortsetzung von $|\cdot|_{\mathfrak{p}}$ auf $K_{\mathfrak{p}}$.

In der vorstehenden Definition ist zu beachten, dass die normalisierte Bewertung an einer komplexen Stelle keine Bewertung im Sinne von Definition 1.1.1 darstellt, da sie nicht der Dreiecksungleichung genügt. Aus später ersichtlichen Gründen bedient man sich jedoch einer solchen Konvention.

1.1.2 Nicht-archimedische Stellen

Den nicht-archimedischen Stellen kommt für arithmetische Fragestellungen eine besondere Bedeutung zu. Von ihnen geht die Motivation aus, einen Körper zunächst lokal, also nur an einer einzelnen Stelle zu betrachten, um dann die an mehreren oder allen Stellen gewonnenen Informationen zusammensetzen.

Definition 1.1.15. Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch. Es heißen

- i) $\mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}} := \{\alpha \in K \mid v(\alpha) \leq 1 \text{ für } v \in \mathfrak{p}\}$ der *Bewertungsring des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p}* ; seine Elemente heißen die *an der Stelle \mathfrak{p} ganzen Elemente von K*
- ii) $\mathfrak{u}_{K,\mathfrak{p}} := \{\alpha \in K \mid v(\alpha) = 1 \text{ für } v \in \mathfrak{p}\}$ die *Einheitengruppe des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p}* ; ihre Elemente heißen die *Einheiten an der Stelle \mathfrak{p} von K*
- iii) $\mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}} := \{\alpha \in K \mid v(\alpha) < 1 \text{ für } v \in \mathfrak{p}\}$ das *Bewertungsideal des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p}*

Die angegebenen Strukturen verifiziert man leicht mittels Definition 1.1.1 und Lemma 1.1.3. Es ist dann der Bewertungsring ein lokaler Ring mit dem zugehörigen Bewertungsideal als maximales Ideal.

Den zentralen Begriff des Restklassenkörpers liefert nun die folgende

Definition 1.1.16. Sei K ein Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch. Der Körper

$$\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}} := \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}/\mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}}$$

heißt der *Restklassenkörper von K an der Stelle \mathfrak{p}* . Der kanonische Ringepimorphismus

$$\mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}} \rightarrow \mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}$$

heißt *Restklassenabbildung von K an der Stelle \mathfrak{p}* . Ferner heißt dann

$$N_{\mathfrak{p}} := [\mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}} : \mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}}]$$

die *Norm von \mathfrak{p}* .

Wir beginnen nun mit der Betrachtung von Erweiterungen nicht-archimedisch bewerteter Körper. Dazu erklären wir zunächst zwei fundamentale Invarianten nicht-archimedischer Stellen.

Lemma 1.1.17 ([O'M00, 13:4]). *Seien L/K eine Körpererweiterung sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Ferner seien $v_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$ und $v_{\mathfrak{P}}, v_{\mathfrak{P}'} \in \mathfrak{P}$. Dann gilt:*

- i) $v_{\mathfrak{P}}(K)$ ist Untergruppe von $v_{\mathfrak{P}}(L)$ und $v_{\mathfrak{p}}(K) = v_{\mathfrak{P}}(K_{\mathfrak{p}})$
- ii) $(v_{\mathfrak{P}}(L_{\mathfrak{P}}) : v_{\mathfrak{P}}(K_{\mathfrak{P}})) = (v_{\mathfrak{P}}(L) : v_{\mathfrak{P}}(K))$
- iii) $(v_{\mathfrak{P}'}(L) : v_{\mathfrak{P}'}(K)) = (v_{\mathfrak{P}}(L) : v_{\mathfrak{P}}(K))$

Der oben betrachtete Index ist demnach invariant sowohl unter Wahl einer beliebigen Bewertung an der fixierten Stelle als auch unter Vervollständigung und vermittelt damit eine topologische, und wie wir später sehen werden auch algebraische, Invariante:

Definition 1.1.18. Seien L/K eine Körpererweiterung und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$, $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Der Index

$$e_{\mathfrak{P}} := (v_{\mathfrak{P}}(L) : v_{\mathfrak{P}}(K))$$

heißt der *Verzweigungsindex* der Körpererweiterung L/K an der Stelle \mathfrak{P} .

Eine analoge Betrachtung der Restklassenkörper führt zu folgendem

Lemma 1.1.19 ([O'M00, 13:5]). *Seien L/K eine Körpererweiterung sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Dann gilt:*

- i) $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}$ ist (isomorph zu einem) Unterkörper von $\mathfrak{r}_{L,\mathfrak{P}}$ und

$$\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}} \cong \mathfrak{r}_{K_{\mathfrak{p}},\mathfrak{p}}$$

- ii) $[\mathfrak{r}_{L_{\mathfrak{P}},\mathfrak{P}} : \mathfrak{r}_{K_{\mathfrak{P}},\mathfrak{P}}] = [\mathfrak{r}_{L,\mathfrak{P}} : \mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}]$

Dies liefert eine zweite grundlegende Invariante.

Definition 1.1.20. Seien L/K eine Körpererweiterung und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$, $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ nicht-archimedisch mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Der Grad

$$f_{\mathfrak{P}} := [\mathfrak{r}_{L,\mathfrak{P}} : \mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}]$$

heißt der *Trägheitsgrad* der Körpererweiterung L/K an der Stelle \mathfrak{P} .

Diese Invarianten erlauben nun eine einfache Behandlung des Fortsetzungsverhaltens nicht-archimedischer Bewertungen.

1.1.3 Fortsetzung nicht-archimedischer Bewertungen

Wir betrachten zunächst den vollständigen Fall.

Satz 1.1.21 ([O'M00, 14:1]). *Sei L/K eine endliche Körpererweiterung vom Grade n und K vollständig bezüglich einer Bewertung v . Dann ist*

$$\begin{aligned} L &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \alpha &\mapsto (v(N_{L/K}(\alpha)))^{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

die eindeutige Fortsetzung von v auf L .

Lassen wir nun die Voraussetzung der Vollständigkeit fallen, so können wir im Allgemeinen keine Eindeutigkeit mehr erwarten. Aus technischen Gründen nehmen wir jedoch zusätzlich an, dass die betrachtete Körpererweiterung separabel ist. Dies ist für die später zu betrachtenden Körper stets der Fall.

Satz 1.1.22 ([O'M00, § 15 A]). *Sei L/K eine endliche, separable Körpererweiterung vom Grade n und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Dann gilt:*

- i) *es liegt mindestens eine Stelle $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ über \mathfrak{p}*
- ii) *die Anzahl der Stellen über \mathfrak{p} in L ist höchstens n*

Wir werden später explizit für die zu betrachtenden Körper diese Fortsetzungen charakterisieren. Zunächst geben wir jedoch noch eine Erklärung des Zusammenhangs von wichtigen lokalen und analogen globalen Größen.

Definition 1.1.23. Sei L/K eine endliche, separable Körpererweiterung vom Grade n und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$. Dann heißt

$$n_{\mathfrak{P}} := [L_{\mathfrak{P}} : K_{\mathfrak{p}}]$$

der *lokale Grad* der Körpererweiterung L/K an der Stelle \mathfrak{P} . Liegt ferner \mathfrak{p} unter \mathfrak{P} in K , so heißt

$$\begin{aligned} N_{\mathfrak{P}}: L_{\mathfrak{P}} &\rightarrow K_{\mathfrak{p}} \\ \alpha &\mapsto v_{\mathfrak{P}}\left(N_{L_{\mathfrak{P}}/K_{\mathfrak{P}}}(\alpha)\right) \end{aligned}$$

die *lokale Normabbildung* der Körpererweiterung L/K an der Stelle \mathfrak{P} und

$$\begin{aligned} S_{\mathfrak{P}}: L_{\mathfrak{P}} &\rightarrow K_{\mathfrak{p}} \\ \alpha &\mapsto v_{\mathfrak{P}}\left(S_{L_{\mathfrak{P}}/K_{\mathfrak{P}}}(\alpha)\right) \end{aligned}$$

die *lokale Spurabbildung* der Körpererweiterung L/K an der Stelle \mathfrak{P} , wobei

$$v_{\mathfrak{P}}: K_{\mathfrak{P}} \rightarrow K_{\mathfrak{p}}$$

den eindeutig bestimmten K -Homöomorphismus bezeichne.

Die globalen Größen ergeben sich damit natürlich aus den lokalen Größen:

Satz 1.1.24 ([O'M00, 15:3]). *Sei L/K eine endliche, separable Körpererweiterung vom Grade n und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Dann gilt:*

i) *Der Grad ist Summe der lokalen Grade:*

$$\sum_{\substack{\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L \\ \mathfrak{P}|\mathfrak{p}}} n_{\mathfrak{P}} = n$$

ii) *Die Norm ist Produkt der lokalen Normen:*

$$\forall \alpha \in L: \prod_{\substack{\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L \\ \mathfrak{P}|\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{P}}(\alpha) = N_{L/K}(\alpha)$$

iii) *Die Spur ist Summe der lokalen Spuren:*

$$\forall \alpha \in L: \sum_{\substack{\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L \\ \mathfrak{P}|\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{P}}(\alpha) = S_{L/K}(\alpha)$$

1.1.4 Diskrete Stellen

Wir gehen nun auf eine spezielle Art nicht-archimedischer Bewertungen ein. Sie sind durch eine möglichst einfache Struktur ihrer Wertegruppe ausgezeichnet und darüber hinaus die einzigen von uns später betrachteten nicht-archimedischen Bewertungen.

Definition 1.1.25. Sei v eine nicht-triviale, nicht-archimedische Bewertung eines Körpers K . Ist die Wertegruppe $v(K^\times)$ eine diskrete, unendliche und zyklische multiplikative Untergruppe von $\mathbb{R}_{>0}$, so heißt v als auch die Stelle $\mathfrak{p} \ni v$ von K *diskret*.

Unter endlichen Erweiterungen bleibt diese Eigenschaft erhalten:

Lemma 1.1.26 ([O'M00, 16:1]). *Seien L/K eine endliche Körpererweiterung sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ mit $\mathfrak{P} | \mathfrak{p}$. Die Stelle \mathfrak{P} ist genau dann diskret, wenn \mathfrak{p} diskret ist.*

Zu einer diskreten Stelle \mathfrak{p} eines Körpers K existiert $\pi \in K$, ganz an der Stelle \mathfrak{p} , so dass $v(K^\times) = \langle v(\pi) \rangle$. Dies halten wir fest:

Definition 1.1.27. Sei \mathfrak{p} diskrete Stelle eines Körpers K und $v \in \mathfrak{p}$. Das Urbild $\pi \in K$ eines Erzeugers $v(\pi)$ der zyklischen Gruppe $v(K^\times)$ mit $v(\pi) < 1$ heißt *Primelement* von K an der Stelle \mathfrak{p} .

Bewertungstheoretisch ist die Menge der Primelemente eines Körpers K an einer diskreten Stelle \mathfrak{p} gegeben durch diejenigen $\pi \in \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}$, die das Maximum

$$\max_{\alpha \in \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}} v(\alpha)$$

realisieren für eine fixierte Bewertung $v \in \mathfrak{p}$. Ein Primelement ist also im Allgemeinen nicht eindeutig gegeben. Ferner ist $\pi \in K$ in der Situation der obigen Definition auch ein Primelement von $K_{\mathfrak{p}}$ und für Primelemente π, π' von K an einer Stelle \mathfrak{p} ist der Quotient eine Einheit von K an der Stelle \mathfrak{p} , also

$$\pi^{-1}\pi' \in \mathfrak{u}_{K,\mathfrak{p}}$$

Es gilt

$$\mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}} = \pi \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}$$

und folglich gestattet also für ein fixiertes Primelement $\pi \in K$ an der Stelle \mathfrak{p} jedes $\alpha \in K^\times$ eine eindeutige Zerlegung

$$\alpha = \mu \pi^\nu$$

mit $\mu \in \mathfrak{u}_{K,\mathfrak{p}}$ und $\nu \in \mathbb{Z}$. Der Exponent ν ist dabei unabhängig von der Wahl des Primelementes. Dies führt uns zu einem alternativen Bewertungsbegriff:

Definition 1.1.28. Sei K ein Körper. Eine Abbildung $\nu: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ heißt *Exponentialbewertung*, falls sie folgenden Eigenschaften genügt:

- i) $\forall \alpha \in K: \nu(\alpha) = \infty \Leftrightarrow \alpha = 0$
- ii) $\forall \alpha, \beta \in K: \nu(\alpha\beta) = \nu(\alpha) + \nu(\beta)$
- iii) $\forall \alpha, \beta \in K: \nu(\alpha + \beta) \geq \min\{\nu(\alpha), \nu(\beta)\}$

Ist ferner $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ diskret, so bezeichne

$$\nu_{\mathfrak{p}}: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$$

die *Exponentialbewertung* von K an der Stelle \mathfrak{p} , für $\alpha \in K^\times$ gegeben durch den eindeutigen Exponenten ν einer Darstellung als Produkt einer Potenz eines fixierten Primelementes π und einer Einheit μ von K an der Stelle \mathfrak{p}

$$\alpha = \mu\pi^\nu$$

und formal $\nu_{\mathfrak{p}}(0) := \infty$.

Die Verzweigung einer diskreten Stelle lässt sich nun durch Betrachtung der Exponentialbewertungen veranschaulichen.

Lemma 1.1.29 ([O'M00, 16:2]). *Seien L/K eine endliche Körpererweiterung sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ diskret mit $\mathfrak{P} | \mathfrak{p}$. Für alle $\alpha \in K$ gilt dann*

$$\nu_{\mathfrak{P}}(\alpha) = e_{\mathfrak{P}}\nu_{\mathfrak{p}}(\alpha)$$

wobei wir symbolisch $\infty = e_{\mathfrak{P}}\infty$ setzen.

Eine weitere praktische Konsequenz der Zugänglichkeit diskreter Bewertungen ist der folgende Satz, der eine Verallgemeinerung eines Ergebnisses von Kurt Hensel zu den p -adischen Zahlen darstellt.

Satz 1.1.30 ([O'M00, 16:3]). *Sei K ein Körper mit einer diskreten Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Fixiere zu jeder Restklasse in $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}$ genau einen Vertreter, und bezeichne die Menge all dieser Vertreter mit $\mathfrak{R}_{K,\mathfrak{p}}$. Fixiere ferner für alle $\nu \in \mathbb{Z}$ ein $\pi_\nu \in K$ mit $\nu_{\mathfrak{p}}(\pi_\nu) = \nu$. Dann besitzt jedes $\alpha \in K^\times$ eine (in der \mathfrak{p} -adischen Topologie konvergente) eindeutige Reihenentwicklung*

$$\alpha = \sum_{\nu=k}^{\infty} \alpha_\nu \pi_\nu$$

mit $k = \nu_{\mathfrak{p}}(\alpha) \in \mathbb{Z}$ sowie $\alpha_\nu \in \mathfrak{R}_{K,\mathfrak{p}}$ für alle $\nu \in \{k, \dots, \infty\}$ und $\alpha_k \neq 0$.

Die Elemente eines Körpers gestatten demnach für jede diskrete Stelle eine Darstellung als formale Laurentreihe, und die Exponentialbewertung liefert gerade den minimalen Index aller nicht-trivialen Entwicklungskoeffizienten.

Schließlich können wir Satz 1.1.22 mit Blick auf vollständige Körper verfeinern.

Satz 1.1.31 ([O'M00, 16:4]). *Seien L/K eine endliche Körpererweiterung sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ diskret mit $\mathfrak{P} | \mathfrak{p}$. Ferner sei K an der Stelle \mathfrak{p} , und damit L an der Stelle \mathfrak{P} vollständig. Dann gilt*

$$e_{\mathfrak{P}}f_{\mathfrak{P}} = [L:K] = n_{\mathfrak{P}}$$

Ein besseres Verständnis für den Trägheitsgrad erlangen wir erst, wenn wir lokale Körper betrachten, jedoch können wir mit diesen bewertungstheoretischen Grundlagen den Bezug zur dedekindschen Idealtheorie herstellen.

1.2 Idealtheorie nach Dedekind

Die Erläuterung des Zusammenhangs zur Idealtheorie nach Dedekind beginnen wir mit einer recht technischen Definition.

Definition 1.2.1. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ nicht-leer. Fixiere ferner für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ eine Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$. Dann heißt \mathfrak{S} *dedekindsch*, falls gilt:

- i) jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ ist diskret
- ii) für alle $\alpha \in K$ gilt $|\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq 1$ für fast alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- iii) für $\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2 \in \mathfrak{S}$, $\mathfrak{q}_1 \neq \mathfrak{q}_2$, und alle $\varepsilon > 0$ existiert ein $\alpha \in K$ mit

$$\begin{aligned} |\alpha - 1|_{\mathfrak{q}_1} &< \varepsilon \\ |\alpha|_{\mathfrak{q}_1} &< \varepsilon \\ \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{S} \setminus \{\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2\} : |\alpha - 1|_{\mathfrak{p}} &\leq 1 \end{aligned}$$

Das Komplement

$$S := \mathfrak{M}_K \setminus \mathfrak{S}$$

nennen wir dann die *Menge der Ausnahmestellen zu \mathfrak{S}* .

Analog zum Falle einer einzelnen Bewertung definieren wir einen ausgezeichneten Ring und seine Einheitengruppe:

Definition 1.2.2. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Der Ring

$$\mathfrak{o}_K^S := \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{S}} := \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}} \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}}$$

heißt der *Ring der S -ganzen Elemente des Körpers K* . Seine Einheitengruppe

$$\mathfrak{u}_K^S := \mathfrak{u}_{K, \mathfrak{S}} := \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}} \mathfrak{u}_{K, \mathfrak{p}}$$

heißt die *Gruppe der S -Einheiten des Körpers K* .

Eine dedekindsche Stellenmenge ist stets umfangreich genug im folgenden Sinne:

Satz 1.2.3 ([O'M00, 21:3]). *Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch. Dann ist K Quotientenkörper des Ringes $\mathfrak{o}_{K, \mathfrak{S}}$.*

Die Anfangsgründe der dedekindschen Idealtheorie bleiben erhalten.

Definition 1.2.4. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S .

- i) Ein nicht-trivialer \mathfrak{o}_K^S -Untermodul \mathfrak{a} von K , für den ein $\alpha \in \mathfrak{o}_K^S$, $\alpha \neq 0$, existiert, so dass $\alpha\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{o}_K^S$, heißt *S-Ideal des Körpers K* .
- ii) Die Menge aller S -Ideale des Körpers K bezeichnen wir mit \mathfrak{I}_K^S .
- iii) $\mathfrak{a} \in \mathfrak{I}_K^S$ heißt *S-ganz*, falls $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{o}_K^S$.
- iv) Die Bilder der Abbildung

$$\begin{aligned} K^\times &\rightarrow \mathfrak{I}_K^S \\ \alpha &\mapsto \alpha\mathfrak{o}_K^S = \{\alpha\beta \mid \beta \in \mathfrak{o}_K^S\} \end{aligned}$$

heißten *S-Hauptideale*, die Menge aller S -Hauptideale bezeichnen wir mit \mathfrak{H}_K^S .

Auch die weiteren Definitionen ergeben sich durch Übertragung:

Definition 1.2.5. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Für $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in \mathfrak{I}_K^S$ heißt

- i) $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} := \{\alpha + \beta \mid \alpha \in \mathfrak{a}, \beta \in \mathfrak{b}\} \in \mathfrak{I}_K^S$ der *größte gemeinsame Teiler*
- ii) $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \in \mathfrak{I}_K^S$ das *kleinste gemeinsame Vielfache*
- iii) $\mathfrak{a}\mathfrak{b} := \{\sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i \mid n \in \mathbb{N}, \forall i \in \{1, \dots, n\} : \alpha_i \in \mathfrak{a} \wedge \beta_i \in \mathfrak{b}\} \in \mathfrak{I}_K^S$ das *Produkt*

der S -Ideale \mathfrak{a} und \mathfrak{b} . Ferner heißt \mathfrak{a} *Teiler* von \mathfrak{b} , in Zeichen $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$, falls $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen *teilerfremd*, falls $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = \mathfrak{o}_K^S$.

Man prüft leicht nach, dass es sich bei den oben definierten Operationen um kommutative, assoziative, innere Verknüpfungen der Menge \mathfrak{I}_K^S handelt, siehe etwa [O'M00, § 22 A].

Der Übergang zur Bewertungstheorie basiert auf folgender Begriffsbildung.

Definition 1.2.6. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Fixiere für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ eine Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$. Für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ heißt die Abbildung

$$\begin{aligned} |\cdot|_{\mathfrak{p}} : \mathfrak{I}_K^S &\rightarrow \mathbb{R}_{>0} \\ \mathfrak{a} &\mapsto |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} := \max_{\alpha \in \mathfrak{a}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

die *Bewertung des Ideals \mathfrak{a} an der Stelle \mathfrak{p}* .

Lemma 1.2.7 ([O'M00, § 22 B & 22:1]). Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Fixiere für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ eine Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$. Die Bewertung eines S -Ideals an einer Stelle aus \mathfrak{S} ist wohldefiniert, d.h. das Maximum wird in K angenommen, und es gilt

$$|\sigma_K^S|_{\mathfrak{p}} = 1$$

für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$. Für $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \in \mathfrak{I}_K^S$ gilt ferner:

- i) $|\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- ii) $|\alpha \mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} = |\alpha|_{\mathfrak{p}} |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}}$ für $\alpha \in K^\times$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- iii) $|\mathfrak{a} \mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} = |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} |\mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}}$ für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- iv) $|\mathfrak{a} + \mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} = \max \{ |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}}, |\mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} \}$ für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- v) $|\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} = \min \{ |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}}, |\mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} \}$ für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$
- vi) $\forall \mathfrak{a} \in \mathfrak{I}_K^S: \mathfrak{a} = \left\{ \alpha \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{S}: |\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} \right\}$
- vii) $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b} \Leftrightarrow \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{S}: |\mathfrak{b}|_{\mathfrak{p}} \leq |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}}$

Mit dieser bewertungstheoretischen Erklärung der Idealarithmetik ergibt sich ferner:

Lemma 1.2.8 ([O'M00, 22:2]). Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Fixiere für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ eine Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$. Zu einer Folge $(\alpha_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}}$ in K^\times mit $|\alpha_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ ist

$$\mathfrak{a} := \left\{ \alpha \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{S}: |\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq |\alpha_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}} \right\}$$

ein S -Ideal und es gilt

$$|\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}} = |\alpha_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}}$$

für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$.

Es folgt weiter das

Lemma 1.2.9 ([O'M00, § 22 C]). Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Fixiere für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ eine Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$. Zu $\mathfrak{a} \in \mathfrak{I}_K^S$ ist

$$\mathfrak{a}^{-1} := \left\{ \alpha \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{S}: |\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq |\mathfrak{a}|_{\mathfrak{p}}^{-1} \right\}$$

ein S -Ideal und es gilt

$$\mathfrak{a} \mathfrak{a}^{-1} = \sigma_K^S$$

Satz 1.2.10 ([O'M00, § 22 C]). Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathfrak{S} &\rightarrow \mathfrak{I}_K^S \\ \mathfrak{p} &\mapsto \mathfrak{o}_K^S \cap \mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

ist wohldefiniert und eine Bijektion zwischen den Stellen \mathfrak{S} und den nicht-trivialen Primidealen des Ringes \mathfrak{o}_K^S .

Unter Bezug auf Definition 1.2.4 ergibt sich nun:

Definition 1.2.11. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Zu $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ heißt

$$\mathfrak{o}_K^S \cap \mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}}$$

das S -Primideal des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p} , dass wir für fixiertes S auch mit \mathfrak{p} bezeichnen.

Wir gelangen nun zum Hauptresultat der dedekindschen Idealtheorie.

Satz 1.2.12 ([O'M00, 22:7]). Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Die Menge \mathfrak{I}_K^S bildet eine abelsche Gruppe unter Produktbildung nach Definition 1.2.5 mit neutralem Element \mathfrak{o}_K^S und die Menge der S -Primideale von K ist Erzeugendensystem dieser Gruppe.

Korollar 1.2.13. Mit den Voraussetzungen von Satz 1.2.12 besitzt jedes S -Ideal \mathfrak{a} des Körpers K eine eindeutige Primfaktorzerlegung

$$\mathfrak{a} = \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}} \mathfrak{p}^{\epsilon_{\mathfrak{p}}}$$

mit $\epsilon_{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z}$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ und $\epsilon_{\mathfrak{p}} = 0$ für fast alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$. Wir nennen dann

$$N\mathfrak{a} := \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}} (N\mathfrak{p})^{\epsilon_{\mathfrak{p}}}$$

die Norm von \mathfrak{a} .

Von weiterer Bedeutung für den Zusammenhang von Bewertungs- und Idealtheorie ist folgende Definition.

Definition 1.2.14. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Für $\mathfrak{a} \in \mathfrak{I}_K^S$ heißt der Exponent von $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ in der eindeutigen Primfaktorzerlegung von \mathfrak{a} die *Ordnung des Ideals \mathfrak{a} an der Stelle \mathfrak{p}* und wir schreiben dafür $\text{ord}_{\mathfrak{p}} \mathfrak{a}$.

Für die Hauptideale eines Körpers entspricht die Ordnung an einer fixierten Stelle einer dedekindschen Stellenmenge gerade der Exponentialbewertung des Erzeugers an dieser Stelle, sofern man diese für 0 entsprechend fortsetzt. Auf diesen Zusammenhang werden wir jedoch erst bei der Normierung der nicht-archimedischen Bewertungen eines globalen Körpers eingehen.

Wir halten eine weitere Folgerung des letzten Satzes fest.

Korollar 1.2.15. *Mit den Voraussetzungen von Satz 1.2.12 ist \mathfrak{H}_K^S eine Untergruppe von \mathfrak{J}_K^S .*

Damit ergibt sich die Erklärung einer weiteren strukturellen Größe:

Definition 1.2.16. Sei K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Die Faktorgruppe

$$\mathfrak{C}_K^S := \mathfrak{J}_K^S / \mathfrak{H}_K^S$$

heißt die S -Klassengruppe des Körpers K .

Eine letzte Rechtfertigung für unsere Terminologie geben wir mit folgendem Satz:

Satz 1.2.17 ([Wei98, 4-4],[O'M00, 22:10]). *Seien K ein Körper und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch mit der Menge der Ausnahmestellen S . Dann gilt:*

- i) \mathfrak{o}_K^S ist ein Dedekindring mit den maximalen Idealen $\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}$ und Quotientenkörper K
- ii) für eine weitere dedekindsche Stellenmenge $\mathfrak{T} \subset \mathfrak{M}_K$ mit Ausnahmestellenmenge T ist

$$\mathfrak{o}_K^S = \mathfrak{o}_K^T \Leftrightarrow S = T \Leftrightarrow \mathfrak{S} = \mathfrak{T}$$

In diesem Sinne sind also ideal- und bewertungstheoretischer Ansatz gleichmächtig.

Abschließend betrachten wir noch endliche, separable Körpererweiterungen und wie sich in ihnen der Begriff der S -Ganzheit verhält. Für eine allgemeine Einführung in die Theorie ganzer Ringerweiterungen sei hier auch [Bos04, 3.3] genannt.

Satz 1.2.18 ([O'M00, 23:1 & 23:2]). *Sei L/K eine endliche, separable Körpererweiterung vom Grade n und $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ dedekindsch. Dann ist auch*

$$\mathfrak{T} := \{ \mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L \mid \exists \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K : \mathfrak{P} \mid \mathfrak{p} \}$$

dedekindsch und für $\alpha \in L$ sind folgende Aussagen äquivalent:

- i) $\alpha \in \mathfrak{o}_{L, \mathfrak{P}}$
- ii) das Minimalpolynom von α über K liegt in $\mathfrak{o}_K^S[X]$
- iii) α ist Nullstelle eines normierten Polynoms aus $\mathfrak{o}_K^S[X]$

1.3 Globale Körper

Mit der in den vorherigen Abschnitten dargestellten Theorie ist es nur natürlich, die klassischen idealtheoretischen Ergebnisse über Zahlkörper allgemeiner auf alle Körper anzuwenden, die eine analoge Arithmetik bezüglich einer dedekindschen Stellenmenge besitzen. Den Ausgangspunkt bildet dabei die folgende Definition.

Definition 1.3.1. Jeder zu \mathbb{Q} isomorphe Körper heißt *rationaler Zahlkörper*, ein Funktionenkörper über einem endlichen Körper vom Transzendenzgrad 1 heißt *rationaler Funktionenkörper*. Ein *rationaler Körper* ist entweder ein rationaler Zahlkörper oder ein rationaler Funktionenkörper.

Bis auf Isomorphie ist demnach die Familie aller rationalen Körper gegeben durch

$$\{\mathbb{Q}\} \cup \{\mathbb{F}_{p^k}(X) \mid p \in \mathbb{P}, k \in \mathbb{N}\}$$

Wir beschränken uns auf diese, indem wir sie als Menge aller rationalen Körper betrachten. Entscheidend ist, dass diese Körper einen natürlichen Ganzheitsbegriff zulassen.

Definition 1.3.2. Sei K ein rationaler Körper. Der Ring

$$\mathfrak{o}_K := \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{für } K = \mathbb{Q} \\ \mathbb{F}_q[X] & \text{für } K = \mathbb{F}_q(X) \end{cases}$$

heißt *Ring der ganzen Elemente von K* .

Dies sind Ringe mit eindeutiger Primfaktorzerlegung. Mit dem Vorbild der Primzahlen $\mathbb{P} \subset \mathbb{Q}$ halten wir fest:

Definition 1.3.3. Sei K ein rationaler Körper. Ein ganzes Element $p \in \mathfrak{o}_K$ heißt *ganzes Primelement von K* , falls $p \in \mathbb{P}$ für $K = \mathbb{Q}$ oder $p \in \mathbb{F}_q[X]$ irreduzibel und normiert für $K = \mathbb{F}_q(X)$ mit $\text{grad } p \geq 1$ ist.

Dies sind im Sinne der Algebra Primelemente des Ringes ganzer Elemente und erlaubt nun einen einfachen Übergang zur Bewertungstheorie.

Lemma 1.3.4 ([O'M00, § 31]). *Sei p ein ganzes Primelement eines rationalen Körpers K und $\lambda \in]0; 1[$ konstant. Die Fortsetzung der Abbildung*

$$\begin{aligned} v: K^\times &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \alpha &\mapsto \lambda^k \end{aligned}$$

mit $\alpha = p^k \frac{\beta}{\gamma}$, $k \in \mathbb{Z}$, $p \nmid \beta \in \mathfrak{o}_K$, $p \nmid \gamma \in \mathfrak{o}_K^\times$ auf K mittels $v(0) := 0$ ist eine diskrete Bewertung von K und jede äquivalente Bewertung ergibt sich durch Variation von λ . Insbesondere vermittelt p also genau eine diskrete Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Sie heißt die p -adische Stelle des Körpers K .

Darüber hinaus besitzen rationale Körper genau eine *unendliche* Stelle:

Lemma 1.3.5 ([O'M00, § 31]). *Ein rationaler Körper K besitzt genau eine Stelle*

$$\infty \in \mathfrak{M}_K$$

die nicht durch ein ganzes Primelement von K vermittelt wird. Diese ist im Zahlkörperfall archimedisch und wird vom gewöhnlichen Absolutbetrag vermittelt und im Funktionenkörperfall diskret sowie vermittelt durch die Gradbewertung

$$\begin{aligned} v: K &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \alpha &\mapsto \lambda^{\text{grad } \gamma - \text{grad } \beta} \end{aligned}$$

für $\alpha = \frac{\beta}{\gamma}$, $\beta \in \mathfrak{o}_K$, $\gamma \in \mathfrak{o}_K^\times$ mit $\lambda \in]0; 1[$ fix.

Damit ergibt sich folgende Verallgemeinerung eines Satzes von Ostrowski, der eine vollständige Übersicht über die Stellen eines rationalen Körpers liefert:

Satz 1.3.6 ([O'M00, 31:1]). *Sei K ein rationaler Körper. Die Stellenmenge \mathfrak{M}_K ist dann gegeben durch die p -adischen Stellen für alle ganzen Primelemente p von K und durch eine eindeutig bestimmte Stelle ∞ , die nicht durch ein ganzes Primelement von K vermittelt wird.*

Ferner erlangt nun die Theorie der vorherigen Abschnitte ihre Gültigkeit.

Satz 1.3.7 ([O'M00, 31:2]). *Sei K ein rationaler Körper. Die Menge aller p -adischen Stellen $\mathfrak{S} \subset \mathfrak{M}_K$ ist dedekindsch und es gilt*

$$\mathfrak{o}_K = \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{S}}$$

Es ergibt sich damit trivial:

Korollar 1.3.8. *Sei p ganzes Primelement eines rationalen Körpers K sowie $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ die p -adische Stelle. Dann gilt:*

- i) p ist Primelement des Körpers K an der Stelle \mathfrak{p}*
- ii) p vermittelt genau eine Exponentialbewertung $\nu_{\mathfrak{p}}$ von K an der Stelle \mathfrak{p}*
- iii) der Restklassenkörper $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}$ ist endlich*
- iv) für $\chi(K) = 0$ gilt $|\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}| = p$ und $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}} \cong \mathbb{F}_p$*
- v) für $\chi(K) > 0$, etwa $K = \mathbb{F}_q(X)$ mit q geeignet, gilt $|\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}| = q^{\text{grad } p}$ und $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}} \cong \mathbb{F}_{q^{\text{grad } p}}$*

Ferner ist für $K = \mathbb{F}_q(X)$ mit q geeignet auch $\infty \in \mathfrak{M}_K$ diskret, vermittelt eine Exponentialbewertung ν_{∞} und $\mathfrak{r}_{K,\infty} \cong \mathbb{F}_q$. Ein Primelement von K an der Stelle ∞ ist dann mit X^{-1} gegeben.

Wir betrachten nun die endlichen, separablen Erweiterungen rationaler Körper, denn unter diesen Voraussetzungen lassen sich die bisherigen Erkenntnisse unter Beachtung von Satz 1.3.7 anwenden.

Definition 1.3.9. Für eine endliche Erweiterung L/K eines rationalen Körpers K heißt L ein *globaler Körper* und K ein *rationaler Teilkörper von L* . Wir nennen L für $\chi(L) = 0$, und damit $K = \mathbb{Q}$, einen *Zahlkörper*, sonst einen *Funktionenkörper*. Der ganze Abschluss \mathfrak{o}_L von \mathfrak{o}_K in L heißt *Ring der ganzen Elemente von L* .

Im Zahlkörperfall ist eine solche Erweiterung separabel, da \mathbb{Q} vollkommen ist. Aber auch im Funktionenkörperfall ist die Existenz eines separierenden Elements gesichert. Zusammenfassend können wir also festhalten:

Satz 1.3.10 ([O'M00, 31:9]). *Jeder globale Körper ist eine endliche, separable Erweiterung eines rationalen Körpers.*

Wir werden daher im Folgenden davon ausgehen, dass zu einem globalen Körper L ein rationaler Teilkörper K stets so gegeben ist, dass die Erweiterung L/K separabel ist.

1.4 Lokale Körper

Wesentliches Prinzip der Theorie ist die Betrachtung eines globalen Körpers an all seinen Stellen und die Rekombination der für jeweils eine fixierte Stelle gewonnenen Resultate. Dem globalen Körper stehen dabei die Vervollständigungen gegenüber. Wir werden gleich sehen, dass auch fast alle Stellen eines globalen Körpers diskret sind, diesem Umstand tragen wir nun Rechnung.

Definition 1.4.1. Sei K ein Körper, vollständig an einer diskreten Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Das Paar (K, \mathfrak{p}) heißt *lokaler Körper*, falls der Restklassenkörper $\mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}$ endlich ist.

Ein lokaler Körper besitzt eine kanonische Bewertung:

Proposition 1.4.2. Sei (K, \mathfrak{p}) ein lokaler Körper. Dann ist die Abbildung

$$\begin{aligned} |\cdot|_{\mathfrak{p}} : K &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \alpha &\mapsto |\alpha|_{\mathfrak{p}} := \begin{cases} (N\mathfrak{p})^{-\nu_{\mathfrak{p}}(\alpha)} & \text{für } \alpha \neq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

eine Bewertung von K aus \mathfrak{p} . Sie heißt die normalisierte Bewertung an der Stelle \mathfrak{p} .

Beweis. Da \mathfrak{p} diskret ist, genügt die Wahl eines Erzeugers der Wertegruppe, hier $(N\mathfrak{p})^{-1}$. \square

Notation 1.4.3. Für einen lokalen Körper (K, \mathfrak{p}) wählen wir von nun an stets die normalisierte Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$.

Die Frage der Bewertungsfortsetzung in lokalen Körpern lässt sich nun befriedigend wie einfach beantworten.

Lemma 1.4.4 ([O'M00, 32:3]). Seien L/K eine endliche Körpererweiterung und $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$, $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ mit $\mathfrak{P} | \mathfrak{p}$. Ist (K, \mathfrak{p}) ein lokaler Körper, so gilt:

- i) (L, \mathfrak{P}) ist ein lokaler Körper
- ii) $N\mathfrak{P} = (N\mathfrak{p})^{f_{\mathfrak{P}}}$
- iii) $\forall \alpha \in L: |\alpha|_{\mathfrak{P}} = |N_{L/K}(\alpha)|_{\mathfrak{p}}$

Wir erhalten als Konsequenz:

Satz 1.4.5 ([O'M00, 32:4]). Sei K ein globaler Körper. Für jede nicht-archimedische Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ ist $(K_{\mathfrak{p}}, \mathfrak{p})$ ein lokaler Körper.

Notation 1.4.6. In der Situation von Satz 1.4.5 bezeichnen wir den lokalen Körper schlicht durch $K_{\mathfrak{p}}$ und unterlassen damit die doppelte Angabe der betrachteten Stelle.

Definition 1.4.7. Sei K ein globaler Körper und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ diskret. Die Einschränkung der normalisierten Bewertung $|\cdot|_{\mathfrak{p}}$ des lokalen Körpers $K_{\mathfrak{p}}$ auf K heißt die *normalisierte Bewertung von K an der Stelle \mathfrak{p}* .

Dies ist nach Lemma 1.1.17 und Lemma 1.1.19 wohldefiniert und steht im Einklang mit unseren Konventionen. Unserem Credo folgend, untersuchen wir nun Erweiterungen lokaler Körper, um später daraus Rückschlüsse auf globale Körper als Erweiterungen rationaler Körper ziehen zu können.

Definition 1.4.8. Sei L/K eine endliche Erweiterung lokaler Körper (L, \mathfrak{P}) und (K, \mathfrak{p}) mit $\mathfrak{P} \mid \mathfrak{p}$. Dann heißt

$$(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$$

eine *lokale Körpererweiterung*.

Eine lokale Körpererweiterung ist im Wesentlichen durch den Verzweigungsindex und den Trägheitsgrad beschrieben, wie wir nun aufzeigen werden.

Definition 1.4.9. Eine lokale Körpererweiterung $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$ heißt *unverzweigt*, falls $e_{\mathfrak{P}} = 1$ (und damit $f_{\mathfrak{P}} = [L:K]$ nach Satz 1.1.31). Wir nennen dann auch (L, \mathfrak{P}) über (K, \mathfrak{p}) oder L/K an der Stelle \mathfrak{P} unverzweigt. Ansonsten heißt eine solche Erweiterung *verzweigt*. Schließlich nennen wir sie *rein verzweigt*, falls $f_{\mathfrak{P}} = 1$ (und damit $e_{\mathfrak{P}} = [L:K]$ nach Satz 1.1.31).

Jede lokale Körpererweiterung zerfällt nun in eine unverzweigte, gefolgt von einer rein verzweigten Erweiterung. Es folgt zunächst eine Darstellung der unverzweigten Erweiterungen.

Satz 1.4.10 ([Wei98, 3-2-6 & 3-2-11]). *Sei (K, \mathfrak{p}) ein lokaler Körper. Die unverzweigten, lokalen Erweiterungskörper (L, \mathfrak{P}) von (K, \mathfrak{p}) stehen in Bijektion zu den endlichen, separablen Erweiterungskörpern $\mathfrak{r}_{L, \mathfrak{P}}$ des Restklassenkörpers $\mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}$. Insbesondere ist eine lokale Körpererweiterung*

$$(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$$

vom Grade n genau dann unverzweigt, wenn $L = K(\alpha)$ mit einer Nullstelle $\alpha \in L$ eines normierten Polynoms $f \in \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}}[X]$ ist, wobei mit der Restklassenabbildung

$$\bar{\cdot}: \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}} \rightarrow \mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}$$

die Restklasse $\bar{\alpha}$ einfache Nullstelle des Polynoms $\bar{f} \in \mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}[X]$ ist, dass sich aus f unter Anwendung von $\bar{\cdot}$ auf die Koeffizienten ergibt. Es gilt dann ferner:

$$i) \bar{L} = \mathfrak{r}_{L, \mathfrak{P}} = \mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}(\bar{\alpha}) = \bar{K}(\bar{\alpha}) = \overline{K(\alpha)}$$

ii) $\alpha^0, \dots, \alpha^{n-1}$ ist eine Ganzheitsbasis von $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$, also

$$\mathfrak{o}_{L, \mathfrak{P}} = \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}}[\alpha]$$

Korollar 1.4.11 ([Wei98, 3-2-12]). Sei (K, \mathfrak{p}) ein lokaler Körper und $\mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}$ von Kardinalität $q = p^k$, $p \in \mathbb{P}$, $k \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

- i) die unverzweigten, lokalen Erweiterungskörper (L, \mathfrak{P}) von (K, \mathfrak{p}) stehen in Bijektion zu den endlichen, separablen Erweiterungen $\mathfrak{r}_{L, \mathfrak{P}}/\mathfrak{r}_{K, \mathfrak{p}}$
- ii) für alle $n \in \mathbb{N}$ existiert eine bis auf Isomorphie eindeutige, unverzweigte lokale Körpererweiterung

$$(T, \mathfrak{P}_T) / (K, \mathfrak{p})$$

vom Grade n , wobei $T = K(\alpha)$ mit einer primitiven $(q^n - 1)$ -ten Einheitswurzel $\alpha \in T$

- iii) für jede primitive n -te Einheitswurzel α über K mit $p \nmid n$ ist

$$(T, \mathfrak{P}_T) / (K, \mathfrak{p})$$

eine unverzweigte, lokale Körpererweiterung vom Grade $f_{\mathfrak{P}}$, wobei

$$T = K(\alpha)$$

und $f_{\mathfrak{P}}$ ist die kleinste natürliche Zahl, so dass

$$q^{f_{\mathfrak{P}}} \equiv 1 \pmod{n}$$

und es gilt

$$\mathfrak{o}_{T, \mathfrak{P}_T} = \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}}[\alpha]$$

Wenden wir uns nun den rein verzweigten Erweiterungen zu. Ihre Konstruktion bedarf der *Eisenstein-Polynome*.

Definition 1.4.12. Sei (K, \mathfrak{p}) ein lokaler Körper. Ein Polynom der Form

$$X^n + a_1 X^{n-1} + \dots + a_{n-1} X + a_n \in \mathfrak{o}_{K, \mathfrak{p}}$$

mit $n \in \mathbb{N}$ heißt *Eisenstein-Polynom* oder einfach *eisensteinsch*, falls

$$a_i \in \mathfrak{m}_{K, \mathfrak{p}}$$

für alle $i \in \{1, \dots, n\}$ und darüber hinaus a_n Primelement von K an der Stelle \mathfrak{p} ist.

Die rein verzweigten lokalen Körpererweiterungen ergeben sich nun direkt aus der Betrachtung der Wertegruppen.

Satz 1.4.13 ([Wei98, 3-3-1 & 3-3-2]). Sei $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$ eine rein verzweigte, lokale Körpererweiterung. Für jedes Primelement π von L an der Stelle

\mathfrak{P} ist dann sein Minimalpolynom über K eisensteinsch und $L = K(\pi)$. Ist umgekehrt $f \in \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}$ eisensteinsch, π eine Nullstelle von f (in einem geeigneten algebraischen Abschluss) und $L = K(\pi)$, so ist $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$ eine rein verzweigte lokale Körpererweiterung, π ein Primelement von L an der Stelle \mathfrak{P} und f irreduzibel. Darüber hinaus gilt in beiden Fällen

$$\mathfrak{o}_{L,\mathfrak{P}} = \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}[\pi]$$

sowie

$$[L: K] = e_{\mathfrak{P}}$$

Eine lokale Körpererweiterung stellt sich nun wie folgt dar.

Satz 1.4.14 ([Wei98, 3-2-10 & 3-3-3]). *Sei $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$ eine lokale Körpererweiterung vom Grade n . Dann existiert ein eindeutig bestimmter, lokaler Teilkörper (T, \mathfrak{P}_T) von (L, \mathfrak{P}) , so dass gilt:*

i) die lokale Körpererweiterung

$$(T, \mathfrak{P}_T) / (K, \mathfrak{p})$$

ist unverzweigt vom Grade $f_{\mathfrak{P}}$

ii) T enthält jeden über K unverzweigten, lokalen Teilkörper von L

Der lokale Körper

$$(T, \mathfrak{P}_T)$$

heißt dann der Trägheitskörper der lokalen Körpererweiterung $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$. Ferner ist dann die lokale Körpererweiterung

$$(L, \mathfrak{P}) / (T, \mathfrak{P}_T)$$

rein verzweigt vom Grad $e_{\mathfrak{P}}$ und es existiert eine Einheit $\beta \in \mathfrak{u}_{L,\mathfrak{P}}$, so dass

$$\beta^0, \dots, \beta^{n-1}$$

eine Ganzheitsbasis von $(L, \mathfrak{P}) / (K, \mathfrak{p})$ ist, d.h.

$$\mathfrak{o}_{L,\mathfrak{P}} = \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}}[\beta]$$

Wir wenden uns nun dem Rückschluss auf globale Körper zu.

Notation 1.4.15. Für einen globalen Körper K und eine Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ bezeichne

$$|\cdot|_{\mathfrak{p}} : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

stets die normalisierte Bewertung von K an der Stelle \mathfrak{p} nach Definition 1.1.14 für \mathfrak{p} archimedisch und nach Proposition 1.4.2 für \mathfrak{p} nicht-archimedisch (und damit diskret).

Mit dieser Normierung stellt sich nun auch das Problem der Bewertungsfortsetzung für alle Stellen befriedigend dar.

Proposition 1.4.16 ([O'M00, § 33 A]). *Seien L/K eine endliche, separable Erweiterung globaler Körper sowie $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ und $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ mit $\mathfrak{P} | \mathfrak{p}$. Für alle $\alpha \in L$ gilt dann*

$$|\alpha|_{\mathfrak{P}} = |N_{\mathfrak{P}}(\alpha)|_{\mathfrak{p}}$$

mit der lokalen Normabbildung

$$N_{\mathfrak{P}}: L_{\mathfrak{P}} \rightarrow K_{\mathfrak{p}}$$

von L/K an der Stelle \mathfrak{P} .

Konsequenz und Grund, gewisse Körper global zu nennen, ist die *Produktformel*, die eine Zusicherung darstellt, dass die Arithmetik vollständig durch die Menge aller Stellen erfasst ist. Der Wunsch nach einer möglichst einfachen Gestalt der Produktformel ist auch der Grund, warum man im Allgemeinen jeder Stelle eines globalen Körpers eine normalisierte Bewertung zuordnet.

Satz 1.4.17 ([O'M00, 33:1]). *Sei K ein globaler Körper und $\alpha \in K^{\times}$. Dann gilt $|\alpha|_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle Stellen $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ und*

$$\prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} |\alpha|_{\mathfrak{p}} = 1$$

Es bietet sich nun an, die Stellen eines globalen Körpers in Entsprechung zu den nicht-trivialen Primidealen des Ringes der ganzen Elemente auszuzeichnen.

Definition 1.4.18. Sei K ein globaler Körper. Die diskreten Stellen in Bijektion zu den echten Primidealen des Dedekindringes \mathfrak{o}_K heißen *endlich*. Ihre Menge bezeichnen wir durch $\mathfrak{M}_{K,0}$. Die Stellen

$$\mathfrak{M}_{K,\infty} := \mathfrak{M}_K \setminus \mathfrak{M}_{K,0}$$

heißen *unendlich*.

Wir betrachten für einen globalen Körper von nun an nur noch Stellenmengen S endlicher Kardinalität, die die unendlichen Stellen enthalten. Für diese ist ihr Komplement in der Menge aller Stellen dann dedekindsch.

Definition 1.4.19. Sei K ein globaler Körper. Eine nicht-leere, endliche Menge $S \subset \mathfrak{M}_K$ heißt *Ausnahmestellenmenge von K* , falls $\mathfrak{M}_{K,\infty} \subseteq S$.

Die Menge der unendlichen Stellen ist also bezüglich Inklusion die kleinste Ausnahmestellenmenge eines globalen Körpers. Für diesen Fall verzichten wir in der Notation von nun an vollkommen auf die explizite Angabe dieser Ausnahmestellenmenge.

Definition 1.4.20. Sei K ein globaler Körper. Dann heißt der Ring der ganzen Elemente \mathfrak{o}_K von K auch die *Maximalordnung von K* . Ferner heißen dann:

- i) $\mathfrak{I}_K := \mathfrak{I}_K^{\mathfrak{m}_{K,\infty}}$ die *Gruppe der Ideale von K*
- ii) $\mathfrak{H}_K := \mathfrak{H}_K^{\mathfrak{m}_{K,\infty}}$ die *Gruppe der Hauptideale von K*
- iii) $\mathfrak{C}_K := \mathfrak{C}_K^{\mathfrak{m}_{K,\infty}}$ die *Klassengruppe von K*
- iv) $\mathfrak{u}_K := \mathfrak{u}_K^{\mathfrak{m}_{K,\infty}}$ die *Einheitengruppe von K*

Schließlich heißen damit die Erzeuger der Idealgruppe \mathfrak{I}_K dann die *Primideale von K* .

Um die unendlichen Stellen zumindest syntaktisch gleich behandeln zu können, empfiehlt sich nun weiter folgende Begriffsbildung.

Definition 1.4.21. Sei L ein globaler Körper mit rationalem Teilkörper K . Für $\mathfrak{P} \in \mathfrak{M}_L$ heißt das Paar

$$(e_{\mathfrak{P}}, f_{\mathfrak{P}})$$

die *Signatur von L (über K) an der Stelle \mathfrak{P}* . Dabei setzen wir formal für \mathfrak{P} archimedisch

$$e_{\mathfrak{P}} := \begin{cases} 1 & \text{für } \mathfrak{P} \text{ reell} \\ 2 & \text{für } \mathfrak{P} \text{ komplex} \end{cases}$$

und

$$f_{\mathfrak{P}} := 1$$

Die endliche Familie

$$((e_{\mathfrak{P}}, f_{\mathfrak{P}}))_{\mathfrak{P} \in \mathfrak{m}_{L,\infty}}$$

der Signaturen aller unendlichen Stellen heißt dann die *Signatur von L (über K)*.

Diese Fixierung von konstanten Werten für den Verzweigungsindex und den Trägheitsgrad einer archimedischen Stelle befindet sich im Einklang mit der Theorie, speziell ihr Produkt ist der lokale Grad an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz ist sie willkürlich, man könnte auch den Verzweigungsindex konstant 1 setzen und den Trägheitsgrad entsprechend variieren. Für die Erklärung und Interpretation dieses Phänomens verweisen wir auf [Neu99, p. 218-224].

1.5 Adelring und Idelgruppe

Wir betrachten nun eine Struktur, die den Körper selbst als auch alle seine Vervollständigungen bezüglich seiner Stellen enthält. Es liegt nahe, dafür das direkte Produkt über alle diese Vervollständigungen zu betrachten. Dies ist jedoch zunächst unbefriedigend. Auf Claude Chevalley geht der Gedanke zurück, nur die Teilmenge dieses direkten Produktes zu betrachten, deren Elemente, wie die des globalen Körpers, an fast allen Stellen ganz sind.

Definition 1.5.1. Sei K ein globaler Körper. Die Menge

$$\left\{ (a_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} \in \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} K_{\mathfrak{p}} \mid a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}} \text{ für fast alle } \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \right\}$$

bildet natürlich einen Ring, den *Adelring* \mathbb{A}_K von K . Seine Elemente heißen *Adele*. Für ein Adel $a \in \mathbb{A}_K$ bezeichne $a_{\mathfrak{p}} \in K_{\mathfrak{p}}$ die durch \mathfrak{p} indizierte Komponente. Ist schließlich S eine Ausnahmestellenmenge von K , so heißt

$$\mathbb{A}_K^S := \left\{ a \in \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} K_{\mathfrak{p}} \mid a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{o}_{K,\mathfrak{p}} \text{ für alle } \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S \right\}$$

der *S-Adelring*, seine Elemente heißen *S-Adele*.

Im Adelring finden sich nun sowohl der globale Körper, als auch seine Vervollständigungen wieder.

Definition 1.5.2. Sei K ein globaler Körper. Ferner sei $\iota_{\mathfrak{p}}: K \rightarrow K_{\mathfrak{p}}$ die *lokale Einbettung* für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$. Die Bilder der Einbettung

$$\begin{aligned} K &\rightarrow \mathbb{A}_K \\ \alpha &\mapsto (\iota_{\mathfrak{p}}(\alpha))_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} \end{aligned}$$

heißen *Hauptadele* und es gilt mit dieser Abbildung $K \subset \mathbb{A}_K$. Ferner fassen wir für jede Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ die Vervollständigung $K_{\mathfrak{p}}$ als Teilmenge des Adelringes \mathbb{A}_K auf, vermöge der Abbildung

$$\begin{aligned} K_{\mathfrak{p}} &\rightarrow \mathbb{A}_K \\ \alpha &\mapsto (a_{\mathfrak{q}})_{\mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K} := \begin{cases} \alpha & \text{für } \mathfrak{p} = \mathfrak{q} \\ 1 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

Den Elementen des globalen Körpers kommen wir bezüglich ihrer Eigenschaften noch näher, wenn wir die Einheitengruppe des Adelringes betrachten.

Definition 1.5.3. Sei K ein globaler Körper. Die Einheitengruppe \mathbb{I}_K des Adelinges \mathbb{A}_K heißt die *Idelgruppe* von K . Sie ist explizit gegeben als

$$\mathbb{I}_K := \left\{ a \in \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} K_{\mathfrak{p}}^{\times} \mid a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{u}_{K,\mathfrak{p}} \text{ für fast alle } \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \right\}$$

Ihre Elemente heißen *Idele*. Ist ferner S eine Ausnahmestellenmenge von K , so heißt

$$\mathbb{I}_K^S := \left\{ a \in \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} K_{\mathfrak{p}}^{\times} \mid a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{u}_{K,\mathfrak{p}} \text{ für alle } \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S \right\}$$

die *S-Idelgruppe*, ihre Elemente heißen *S-Idele*. Wir fassen wiederum K^{\times} als Untergruppe der Idelgruppe \mathbb{I}_K auf, vermöge der Einbettung in Definition 1.5.2. Sie heißt die Gruppe der *Hauptidele*. Ebenfalls nach Definition 1.5.2 betten wir $K_{\mathfrak{p}}^{\times}$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ entsprechend in \mathbb{I}_K ein.

Sei nun K ein globaler Körper und \mathcal{S} die Menge aller Ausnahmestellenmengen. Der Adelring eines globalen Körpers ist dann die Vereinigung aller *S-Adelringe*

$$\mathbb{A}_K = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} \mathbb{A}_K^S$$

und die Idelgruppe Vereinigung aller *S-Idelgruppen*

$$\mathbb{I}_K = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} \mathbb{I}_K^S$$

Im Schnitt mit dem globalen Körper K finden wir auch die Strukturen der dedekindschen Idealthorie wieder. Für jede Ausnahmestellenmenge $S \in \mathcal{S}$ ist

$$\mathbb{A}_K^S \cap K = \mathfrak{o}_K^S$$

der Ring der *S-ganzen Zahlen* von K und

$$\mathbb{I}_K^S \cap K^{\times} = \mathfrak{u}_K^S$$

die *S-Einheitengruppe*.

Auch die Idealgruppe von K findet sich im Adelring \mathbb{A}_K , genauer in der Idelgruppe \mathbb{I}_K , wieder. Dies motiviert auch, die Bewertungen von K auf den Adelring fortzusetzen. Natürlich müssen wir dazu die Art der lokalen Einbettungen beachten, d.h. wir bewerten die lokale Komponente der Stelle, die die Bewertung enthält.

Definition 1.5.4. Sei K ein globaler Körper. Für ein Adel $a \in \mathbb{A}_K$ und eine Bewertung $v \in \mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K$ setze

$$v(a) := v(a_{\mathfrak{q}})$$

Für die normalisierte Bewertung an der Stelle \mathfrak{q} ist dann insbesondere

$$|a|_{\mathfrak{q}} := |a_{\mathfrak{q}}|_{\mathfrak{q}}$$

Ist darüber hinaus \mathfrak{q} diskret, so definieren wir auch die Anwendung der Exponentialbewertung von K an der Stelle \mathfrak{q} analog durch

$$\nu_{\mathfrak{q}}(a) := \nu_{\mathfrak{q}}(a_{\mathfrak{q}})$$

Als Entsprechung der Ideale des globalen Körpers verschaffen wir uns nun entsprechende Teilmengen des Adelinges.

Definition 1.5.5. Sei ein K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S . Für jedes Idel $i \in \mathbb{I}_K$ heißt der \mathbb{A}_K^S -Modul

$$\begin{aligned} i\mathbb{A}_K^S &:= \{ia \mid a \in \mathbb{A}_K^S\} \\ &= \prod_{\mathfrak{p} \in S} K_{\mathfrak{p}} \times \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S} \mathfrak{m}_{K,\mathfrak{p}}^{\nu_{\mathfrak{p}}(i)} \end{aligned}$$

ein S -Ideal des Adelinges \mathbb{A}_K . Ist darüber hinaus i ein Hauptidel, so heißt $i\mathbb{A}_K^S$ ein S -Hauptideal von \mathbb{A}_K^S . Die Menge aller S -Ideale von \mathbb{A}_K bezeichnen wir mit \mathcal{I}_K^S , die Menge aller S -Hauptideale mit \mathcal{H}_K^S .

Proposition 1.5.6 ([Wei98, 5-2]). Sei ein K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S . Die Menge \mathcal{I}_K^S bildet bezüglich der Multiplikation

$$(a\mathbb{A}_K^S)(b\mathbb{A}_K^S) := ab\mathbb{A}_K^S$$

für zwei S -Ideale $a\mathbb{A}_K^S, b\mathbb{A}_K^S \in \mathcal{I}_K^S$ eine abelsche Gruppe mit neutralem Element \mathbb{A}_K^S . Zu $a\mathbb{A}_K^S \in \mathcal{I}_K^S$ ist $a^{-1}\mathbb{A}_K^S$ darin das inverse Element. \mathcal{H}_K^S wird diesbezüglich zu einer Untergruppe von \mathcal{I}_K^S .

Die strukturelle Analogie zeigt sich nun wie folgt:

Satz 1.5.7 ([Wei98, 5-2-1 & 5-2-5]). Sei ein K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S . Dann gilt:

- i) $\mathfrak{I}_K^S \cong \mathbb{I}_K / \mathbb{I}_K^S \cong \mathcal{I}_K^S$
- ii) $\mathfrak{H}_K^S \cong K^\times / K_S^\times \cong \mathcal{H}_K^S$
- iii) $\mathfrak{C}_K^S = \mathfrak{I}_K^S / \mathfrak{H}_K^S \cong \mathbb{I}_K / K^\times \mathbb{I}_K^S \cong \mathcal{I}_K^S / \mathcal{H}_K^S$

Die Isomorphie der S -Idealgruppen ist gegeben durch die Abbildung

$$\begin{aligned} \mathfrak{i}_K^S : \mathfrak{J}_K^S &\rightarrow \mathcal{I}_K^S \\ \mathfrak{a} &\mapsto \mathfrak{a}\mathbb{A}_K^S = \left\{ \sum_{\lambda=1}^n \alpha_\lambda a_\lambda \mid n \in \mathbb{N} \wedge \alpha_\lambda \in \mathfrak{a} \wedge a_\lambda \in \mathbb{A}_K^S \right\} \end{aligned}$$

sowie durch die Umkehrabbildung

$$\begin{aligned} (\mathfrak{i}_K^S)^{-1} : \mathcal{I}_K^S &\rightarrow \mathfrak{J}_K^S \\ \mathcal{A} &\mapsto \mathcal{A} \cap K \end{aligned}$$

Für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$ und $\mathfrak{a} \in \mathfrak{J}_K^S$ gilt

$$\nu_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}) = \nu_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{i}_K^S(\mathfrak{a}))$$

sowie

$$v(\mathfrak{a}) = v(\mathfrak{i}_K^S(\mathfrak{a}))$$

für alle Bewertungen $v \in \mathfrak{p}$.

Insbesondere bildet also der Adelring respektive die Idelgruppe eines globalen Körpers einen Rahmen, der Ideal- und Bewertungstheorie vereinigt und darüber hinaus die Kombination lokaler Ergebnisse zu globalen Resultate ermöglicht.

1.6 Ein wichtiges Lemma

Sowohl von theoretischer als auch praktischer Bedeutung ist die Existenz von Elementen eines globalen Körpers, deren normalisierte Bewertungen an allen Stellen von oben durch die normalisierten Bewertungen eines Idels beschränkt sind. Ein Idel, das in einem gewissen Sinne groß genug ist, beschränkt dann stets ein nicht-triviales Element. Dies präzisieren wir nun.

Definition 1.6.1. Sei K ein globaler Körper. Die Abbildung

$$\begin{aligned} |\cdot| : \mathbb{I}_K &\rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ i &\mapsto |i| := \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} |i|_{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

heißt die *Betragsabbildung der Idelgruppe* \mathbb{I}_K und für $i \in \mathbb{I}_K$ heißt $|i|$ der *Betrag von i* .

Da ein Idel an fast jeder Stelle Einheit ist, ist die Betragsabbildung der Idelgruppe wohldefiniert.

Definition 1.6.2. Sei K ein globaler Körper. Für ein Idel $i \in \mathbb{I}_K$ heißt

$$\mathcal{P}(i) := \left\{ j \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K: |j|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}} \right\}$$

das *Parallelotop* zu i und seine Kardinalität

$$\mathcal{V}(i) := |\mathcal{P}(i)|$$

das *Volumen* von i .

Offensichtlich enthält das Parallelotop zu jedem Idel stets die Null des Körpers. Nicht-triviale Elemente sind enthalten, sobald der Betrag des Idels groß genug ist:

Lemma 1.6.3 ([Wei98, 5-3-1]). *Sei K ein globaler Körper. Dann existieren Konstanten $A, B \in \mathbb{R}_{>0}$, so dass für alle $i \in \mathbb{I}_K$ gilt*

$$A|i| < \mathcal{V}(i) \leq \max\{1, B|i|\}$$

Insbesondere ist das Volumen eines Idels stets endlich.

Es gilt die Abschätzung:

Korollar 1.6.4 ([Lor93, 5.8.1]). *Sei L ein globaler Körper mit rationalem Teilkörper K von Charakteristik 0 und $n := [L: K]$. Dann genügt es,*

$$A^{-1} = M_L := \left(\frac{4}{\pi}\right)^s \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\Delta_{L/\mathbb{Q}}|} \quad (\text{Minkowski-Schranke})$$

zu wählen, wobei $|\Delta_{L/\mathbb{Q}}|$ der gewöhnliche Absolutbetrag der Diskriminante von L/\mathbb{Q} und s die Anzahl der komplexen Stellen von L sei.

Im Funktionenkörperfall ergibt sich exakt:

Korollar 1.6.5 ([Lor93, Kapitel 5]). *Sei L ein globaler Körper von positiver Charakteristik. Dann genügt es*

$$A^{-1} = M_L := q^g \quad (\text{Riemannsche Ungleichung})$$

zu setzen, wobei g das Geschlecht des Funktionenkörpers L und q die Kardinalität des exakten Konstantenkörpers von L sei.

Der Illustration dienlich ist folgende Feststellung, die eine weitere Sichtweise auf die Produktformel und den Idelbetrag erlaubt, und damit auch Lemma 1.6.3 klassischen Sätzen näher stellt:

Proposition 1.6.6. *Sei L ein globaler Körper mit rationalem Teilkörper K . Für alle $\alpha \in L^\times$ gilt dann*

$$|N_{L/K}(\alpha)|_\infty = \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{L,\infty}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} = \left(\prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{L,0}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} \right)^{-1}$$

Beweis. Mit Satz 1.1.24 und Proposition 1.4.16 gilt

$$\begin{aligned} |N_{L/K}(\alpha)|_\infty &= \left| \prod_{\mathfrak{p}|\infty} N_{\mathfrak{p}}(\alpha) \right|_\infty \\ &= \prod_{\mathfrak{p}|\infty} |N_{\mathfrak{p}}(\alpha)|_\infty \\ &= \prod_{\mathfrak{p}|\infty} |\alpha|_{\mathfrak{p}} \\ &= \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{L,\infty}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

und mit der Produktformel damit

$$\prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{L,\infty}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} = \left(\prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{L,0}} |\alpha|_{\mathfrak{p}} \right)^{-1}$$

□

Mit diesem Ergebnis ist 1.6.3 eine weitreichende Verallgemeinerung der fundamentalen Sätze der Geometrie der Zahlen nach Minkowski.

Die Darstellung des Aufbaus der Theorie findet damit ihr Ende, und wir beschließen dieses Kapitel mit einem Abriss wichtiger Invarianten und Sätze, auf die wir uns in der Anwendung beziehen werden.

1.7 Fundamentale Invarianten

Wir geben eine kurze Aufstellung fundamentaler Invarianten globaler Körper sowie der zugehörigen Sätze, deren Analoga zwar schon für Zahl- und Funktionkörper bekannt waren, die sich jedoch erst im Rahmen der Theorie globaler Körper einheitlich beweisen ließen.

Definition 1.7.1. Sei L ein globaler Körper mit rationalem Teilkörper K und $n := [L: K]$. Eine K -Basis $\omega_1, \dots, \omega_n$ von L heißt eine *Ganzheitsbasis* von L/K , falls

$$\mathfrak{o}_L = \bigoplus_{i=1}^n \mathfrak{o}_K \omega_i$$

Es heißt dann

$$\Delta_{L/K} := \det (S_{L/K}(\omega_i \omega_j))_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathfrak{o}_K$$

die *Diskriminante* von L/K .

Die Diskriminante ist invariant unter einem Wechsel der Ganzheitsbasis. Ferner gibt sie Auskunft über das Verzweigungsverhalten der endlichen Stellen eines globalen Körpers.

Auch die Verallgemeinerung des Satzes über die Endlichkeit der Klassenzahl soll hier erwähnt sein:

Satz 1.7.2 ([Wei98, 5-3-11]). *Sei K ein globaler Körper. Dann ist \mathfrak{C}_K^S für jede Ausnahmestellenmenge S endlich.*

Die S -Klassengruppe eines globalen Körpers ist offensichtlich genau dann trivial, wenn jedes S -Ideal ein S -Hauptideal ist. Dies ist dann jedoch äquivalent dazu, dass der Ring der S -ganzen Elemente ein Hauptidealring ist, und mehr noch, ein Ring mit eindeutiger Primfaktorzerlegung. Die Kardinalität der S -Klassengruppe quantifiziert in diesem Sinne, wie groß der Defekt dieses Ringes ist, ein Hauptidealring zu sein.

Definition 1.7.3. Sei K ein globaler Körper. Dann heißt

$$h_K^S := |\mathfrak{C}_K^S|$$

die *S -Klassenzahl* von K und insbesondere

$$h_K := h_K^{\mathfrak{m}_{K, \infty}}$$

die *Klassenzahl* von K .

Der Berechnung der Klassengruppen eines globalen Körpers widmen wir uns hier nicht, für uns ist nur von Interesse, dass sie, und damit die Klassenzahl, ein Indikator für die Komplexität der Idealarithmetik ist. Für das im Allgemeinen zur Bestimmung der Klassengruppe genutzte Relationen-Verfahren ist jedoch die Generierung der Relationen respektive der dazu dualen S -Einheiten ein wichtiger Teilschritt, und damit haben wir thematisch die Elemente eines globalen Körpers erreicht, deren Berechnung diese Diplomarbeit gilt.

Definition 1.7.4. Sei K ein globaler Körper. Die Gruppe

$$\mathfrak{t}_K := \left\{ \alpha \in K^\times \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K: |\alpha|_{\mathfrak{p}} = 1 \right\} \subset \mathfrak{o}_K$$

heißt die *Gruppe der Torsionseinheiten von K* .

Offenbar ist die Gruppe der Torsionseinheiten stets eine Untergruppe der S -Einheitengruppe eines globalen Körpers für jede Ausnahmestellenmenge S . Ferner ist sie nach Lemma 1.6.3 als Menge $\mathcal{P}(1) \setminus \{0\}$ endlich. Als endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe eines Körpers ist sie damit darüber hinaus zyklisch, siehe etwa [Bos04, Kapitel 3, Satz 14].

Definition 1.7.5. Sei K ein globaler Körper. Die Torsionseinheiten von K heißen auch die *Einheitswurzeln in K* . Ferner heißt eine Einheitswurzel $\zeta \in \mathfrak{t}_K$ *primitiv*, falls $\mathfrak{t}_K = \langle \zeta \rangle$.

Die Gruppe der Torsionseinheiten ist für rationale Körper a priori bekannt, entweder als $\{\pm 1\}$ im Zahlkörperfall oder als die multiplikative Gruppe des Konstantenkörpers im Funktionenkörperfall.

Die Torsionseinheiten eines globalen Körpers lassen sich also leicht auszählen, es bedarf nur der Bestimmung einer primitiven Einheitswurzel. Ist K globaler Körper positiver Charakteristik, so ist darüber hinaus \mathfrak{t}_K gerade durch die multiplikative Gruppe des exakten Konstantenkörpers von K gegeben.

Im Allgemeinen enthält ein globaler Körper aber auch Einheiten, die nicht Einheitswurzeln sind. Dazu benötigen wir ein Mittel zur Bestimmung der multiplikativen Abhängigkeit von Einheiten.

Definition 1.7.6. Sei K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge

$$S =: \{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s\}$$

Die Abbildung

$$\begin{aligned} \lambda_K^S: \mathfrak{u}_K^S &\rightarrow \mathbb{R}^{s-1} \\ \alpha &\mapsto \left(\log_K |\alpha|_{\mathfrak{p}_1}, \dots, \log_K |\alpha|_{\mathfrak{p}_{s-1}} \right) \end{aligned}$$

heißt die *S -Dirichletabbildung von K* , wobei wir

$$\log_K \equiv \begin{cases} \ln & \text{für } \chi(K) = 0 \\ \log_q & \text{sonst, mit } \mathfrak{t}_K = \mathbb{F}_q^\times \end{cases}$$

den *K -Logarithmus* nennen.

Nach der Produktformel ist der K -Logarithmus an der in der S -Dirichletabbildung ausgelassenen Stelle eindeutig bestimmt. Ferner ist die S -Dirichletabbildung ein Gruppenhomomorphismus, der die Multiplikation der S -Einheitengruppe auf die Addition im euklidischen Vektorraum \mathbb{R}^{s-1} abbildet. Sein Kern ist nun gerade die Gruppe der Torsionseinheiten und er vermittelt einen Monomorphismus (den wir ebenfalls mit λ_K^S bezeichnen)

$$\lambda_K^S : \mathfrak{u}_K^S / \mathfrak{t}_K \rightarrow \mathbb{R}^{s-1}$$

dessen Bild ein Gitter ist. Die multiplikative Abhängigkeit von S -Einheiten ergibt sich nun aus der linearen Abhängigkeit der Bilder unter λ_K^S :

Definition 1.7.7. Sei K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S . Für $k \in \mathbb{N}$ heißen S -Einheiten $\epsilon_1, \dots, \epsilon_k \in \mathfrak{u}_K^S$ *unabhängig*, falls die Vektoren

$$\lambda_K^S(\epsilon_1), \dots, \lambda_K^S(\epsilon_k)$$

linear unabhängig sind.

Es gibt demnach höchstens $|S| - 1$ unabhängige S -Einheiten. Der *Dirichletsche Einheitensatz* gibt darüber hinaus Auskunft über die Struktur der S -Einheitengruppe.

Satz 1.7.8 ([Wei98, 5-3-10]). *Sei K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S der Kardinalität s . Dann gilt*

$$\mathfrak{u}_K^S = \mathfrak{t}_K \times \langle \epsilon_1 \rangle \times \dots \times \langle \epsilon_{s-1} \rangle$$

als direktes Produkt zyklischer Gruppen mit unabhängigen S -Einheiten

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_{s-1}$$

Definition 1.7.9. In der Situation von Satz 1.7.8 heißen die S -Einheiten

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_{s-1}$$

ein System von *S -Fundamentaleinheiten von K* .

Im Gegensatz zum Satz über die Endlichkeit der Klassenzahl liefert der Dirichletsche Einheitensatz wesentliche strukturelle Informationen. Allgemein bedarf es also der Bestimmung einer primitiven Einheitswurzel sowie eines Systems von S -Fundamentaleinheiten, um die S -Einheitengruppe eines globalen Körpers zu berechnen. Je nach Verfahren ist auch hier die Bestimmung eines maximalen Systems unabhängiger S -Einheiten ein wichtiger Teilschritt.

Während nun im Allgemeinen ein solches System von S -Fundamentaleinheiten nicht eindeutig bestimmt ist, liefern sie dennoch im Sinne der geometrischen Interpretation eine weitere Invariante, die die Dichte der S -Einheitengruppe im Ring der S -ganzen Elemente quantifiziert.

Definition 1.7.10. Sei K ein globaler Körper mit einer Ausnahmestellenmenge S der Kardinalität s . Für ein System von unabhängigen S -Einheiten

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_{s-1}$$

von K heißt

$$\mathfrak{R}_U := \left| \det \left((\lambda_K^S(\epsilon_i))_{1 \leq i \leq s-1} \right) \right|$$

der S -Regulator der Untergruppe

$$U := \mathfrak{t}_K \times \langle \epsilon_1 \rangle \times \dots \times \langle \epsilon_{s-1} \rangle$$

von \mathfrak{u}_K^S . Sind darüber hinaus

$$\epsilon_1, \dots, \epsilon_{s-1}$$

S -Fundamenteinheiten, so heißt dann

$$\mathfrak{R}_K^S := \left| \det \left((\lambda_K^S(\epsilon_i))_{1 \leq i \leq s-1} \right) \right|$$

der S -Regulator von K .

In dieser Situation ergibt sich dann der Index der Untergruppe U in \mathfrak{u}_K^S als

$$(\mathfrak{u}_K^S : U) = \frac{\mathfrak{R}_U}{\mathfrak{R}_K^S}$$

Nachdem wir nun die Theorie in einigem Umfang dargestellt haben, beschreiben wir nun die im Rahmen dieser Arbeit erfolgte Implementierung.

Kapitel 2

Zur Implementierung

Die Strukturen des Adelinges und der Idelgruppe eines globalen Körpers sowie die grundlegende Arithmetik mit Ihren Elementen wurden im Rahmen dieser Arbeit in MAGMA [BCP97] implementiert. Unser Vorgehen erläutern wir in diesem Kapitel, wobei wir natürlich auf die bereits in MAGMA implementierten Algorithmen zurückgegriffen haben.

2.1 Globale Körper

Die Arithmetik und Idealtheorie der rationalen Körper \mathbb{Q} und $\mathbb{F}_{p^k}(X)$ für alle $p \in \mathbb{P}$ und $k \in \mathbb{N}$ setzen wir als gegeben voraus, genauso wie die Konstruktion von endlichen, separablen Erweiterungskörpern K eines rationalen Körpers Q durch formale Adjunktion einer Nullstelle eines normierten, irreduziblen, separablen Polynoms $f \in \mathfrak{o}_Q[X]$.

Es seien dazu im Folgenden K , Q und f mit

$$K \cong Q[X]/fQ[X]$$

und

$$n := [K:Q]$$

fix. Insbesondere beschränken wir uns also auf die Betrachtung globaler Körper, die explizit als Erweiterungen rationaler Körper gegeben sind.

Die Bestimmung der Maximalordnung \mathfrak{o}_K wird an die bestehende Implementierung delegiert. Als freier \mathfrak{o}_Q -Modul vom Rang n ist die Maximalordnung von K/Q durch eine Ganzheitsbasis $\omega_1, \dots, \omega_n \in \mathfrak{o}_K$ von K/Q durch die direkte Summe

$$\mathfrak{o}_K = \bigoplus_{i=1}^n \mathfrak{o}_Q \omega_i$$

gegeben.

Falls K ein Funktionenkörper ist, also $\chi(K) > 0$ gilt, definiert man den ganzen Abschluss des Bewertungsringses $\mathfrak{o}_{Q,\infty}$ in K als die *unendliche Maximalordnung* von K/Q . Die Menge der unendlichen Stellen von K gestattet dann eine der Menge der endlichen Stellen von K analoge Behandlung, siehe dazu etwa [Hes99].

Für die angestrebte Vereinheitlichung lassen wir diese Eigenart von Funktionenkörpern jedoch in den Hintergrund treten, da wir die bereits vorhandene Implementierung für die Stellen eines globalen Körpers nutzen, jedoch im Rahmen unserer Zielsetzung nicht a priori kategorisch zwischen Funktionen- und Zahlkörpern unterscheiden wollen.

2.1.1 Unendliche Stellen

Die unendlichen Stellen von K sind die endlich vielen Stellen, die über der Stelle ∞ von Q liegen. Ist $g_\infty \in \mathbb{N}$ die Anzahl der paarweise verschiedenen, unendlichen Stellen von K , so wird bei der Konstruktion der Erweiterung K/Q eine Indizierung dieser Stellen $\infty_i \in \mathfrak{M}_{K,\infty}$, $1 \leq i \leq g_\infty$, fixiert.

Ist K von Charakteristik 0, so werden zunächst die reellen und dann die komplexen Stellen fixiert, in Analogie zur klassischen Indizierung der paarweise verschiedenen Einbettungen $K \mapsto \mathbb{C}$. Im Falle positiver Charakteristik erfolgt keine gesonderte Indizierung.

Die Berechnung der normalisierten Bewertungen eines Elements von K an einer unendlichen Stelle ist ebenfalls abhängig von der Charakteristik.

Archimedische Stellen In Charakteristik 0 ist der betrachtete Körper ein absoluter Zahlkörper. Seine Elemente können als formale Polynome beschränkter Grades in einem primitiven Element dargestellt werden. Mit numerischen Methoden bestimmt man Approximationen beliebiger Genauigkeit aller reellen und komplexen Konjugierten dieses primitiven Elementes. Unter Verwendung der Standardabschätzungen zur Behandlung von Rundungsfehlern können somit auch die Konjugierten eines beliebigen Körperelementes zu beliebiger, endlicher Präzision bestimmt werden. Zu den möglichen Darstellungen algebraischer Zahlen und zur Approximation ihrer Konjugierten verweisen wir auf [Coh93, Abschnitt 4.2]. Eine vollständige Beschreibung reeller und komplexer Arithmetik in beliebiger, fixer Präzision findet sich im Standardwerk [Knu97].

Die Approximation der normalisierten Bewertungen an einer archimedischen Stelle ist dann unter Verwendung der approximierten Konjugierten trivial.

Nicht-archimedische Stellen In positiver Charakteristik sind die unendlichen Stellen von K nicht-archimedisch und werden durch die Fortsetzungen der Gradbewertung vermittelt. Gilt etwa $Q = \mathbb{F}_q(X)$ mit $q \in \mathbb{N}$ geeignet, so sind die unendlichen Stellen von K gerade die Polstellen des Hauptdivisors X von K . Insbesondere erhält man für $\alpha \in K^\times$ durch Betrachtung als Hauptdivisor die Exponentialbewertungen von α an allen Stellen von K und damit auch die normalisierten Bewertungen.

Für eine Darstellung dieser namensgebenden Sichtweise der Null- und Polstellen eines Divisors eines Funktionenkörpers siehe [Sti08].

2.1.2 Endliche Stellen

Für $\alpha \in K^\times$ erhalten wir durch Faktorisierung des Hauptideals $\alpha \mathfrak{o}_K$ die Exponentialbewertungen von α an jeder endlichen Stelle von K . Zu einer gegebenen, endlichen Stelle \mathfrak{p} ist damit die Berechnung der normalisierten Bewertung von α an der Stelle \mathfrak{p} zu implementieren als $(N\mathfrak{p})^{-\nu_{\mathfrak{p}}(\alpha)}$ und diese dann für $\alpha = 0$ trivial zu erweitern.

2.1.3 Ergänzungen

Zum einfachen Zugriff auf ausgezeichnete Stellenmengen wurden von uns Methoden definiert, die zum Eingabeparameter K die Mengen der archimedischen, reellen oder komplexen Stellen von K zurück liefern.

Ferner haben wir Methoden definiert, die zu einer Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ als Eingabe einen Wahrheitswert zurückgeben, um zu überprüfen, ob \mathfrak{p} eine nicht-archimedische, archimedische, reelle, komplexe, unendliche oder endliche Stelle ist.

Durch Delegation an die bestehende Implementierung können

- der Verzweigungsindex $e_{\mathfrak{p}}$
- der Trägheitsgrad $f_{\mathfrak{p}}$
- die Norm $N\mathfrak{p}$
- falls \mathfrak{p} diskret ist, ein Primelement $\pi_{\mathfrak{p}}$ von K an der Stelle \mathfrak{p}
- falls \mathfrak{p} diskret ist, der Restklassenkörper $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}$

bestimmt werden.

Dem einfachen Umgang mit Stellen der Körpererweiterung K/Q dienen von uns hinzugefügte Operationen, die

– zu $p \in \mathfrak{M}_Q$ die Menge

$$\{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \mid \mathfrak{p} \mid p\}$$

aller Stellen über p in K

– zu $S \subset \mathfrak{M}_Q$ endlich und nicht-leer die Menge

$$\{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \mid \exists p \in S : \mathfrak{p} \mid p\}$$

aller Stellen von K über den Stellen in S

– zu $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ die Stelle $p \in \mathfrak{M}_Q$ mit $\mathfrak{p} \mid p$ von K

– zu $S \subset \mathfrak{M}_K$ endlich und nicht-leer die Menge

$$\{p \in \mathfrak{M}_Q \mid \exists \mathfrak{p} \in S : \mathfrak{p} \mid p\}$$

aller Stellen von K unter den Stellen in S

zurückgeben und uns ermöglicht haben, direkt mit dem bewertungstheoretischen Bild zu arbeiten. Die Berechnung der Exponential- und normalisierten Bewertungen eines Körperelementes erfolgt lediglich durch Delegation an die bestehende Implementierung.

2.2 Vervollständigungen globaler Körper

Es sei in diesem Abschnitt eine Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ fixiert. Wir betrachten nun die Berechnung einer Vervollständigung $K_{\mathfrak{p}}$ und die Darstellung ihrer Elemente. Auch hier greifen wir auf die bereits vorhandene Implementierung in MAGMA zurück.

2.2.1 Archimedischer Fall

Für \mathfrak{p} archimedisches ist nach Satz 1.1.11 die Vervollständigung $K_{\mathfrak{p}}$ entweder zu \mathbb{R} oder \mathbb{C} isomorph und die lokale Einbettung $\iota_{\mathfrak{p}}: K \rightarrow K_{\mathfrak{p}}$ ist durch eine fixierte Konjugiertenabbildung gegeben. Lediglich der Präzisionsbegriff soll hier kurz erläutert sein. Wir nennen $\tilde{\alpha}$ eine Darstellung von $\alpha \in K_{\mathfrak{p}}$ zur Präzision $\rho \in \mathbb{N}$, falls

$$|\alpha - \tilde{\alpha}|_{\mathfrak{p}} < 10^{-\rho}$$

gilt. Die Approximation der normalisierten Bewertung von $\eta \in K_{\mathfrak{p}}$ ist mit der Berechnung des gewöhnlichen Absolutbetrages einer solchen Darstellung trivial.

2.2.2 Zum Präzisionsbegriff im nicht-archimedischen Fall

Falls die betrachtete Stelle \mathfrak{p} nicht-archimedisch ist, werden die Elemente von $K_{\mathfrak{p}}$ gemäß Satz 1.1.30 als formale Laurentreihen dargestellt. In der Implementierung fordert man darüber hinaus die Endlichkeit des Nebenteils. Es heißt dann $\tilde{\alpha}$ eine Darstellung von $\alpha \in K_{\mathfrak{p}}$ zur Präzision $\rho \in \mathbb{N}$, falls

$$|\alpha - \tilde{\alpha}|_{\mathfrak{p}} < |\pi|_{\mathfrak{p}}^{\rho}$$

mit einem Primelement π von $K_{\mathfrak{p}}$ an der Stelle \mathfrak{p} gilt. Die Exponentialbewertung einer solchen Darstellung berechnet sich dann als das Minimum der Indizes aller nicht-trivialen Entwicklungskoeffizienten und die Berechnung der normalisierten Bewertung ist damit trivial.

2.2.3 Nicht-archimedischer Fall

Ist K ein rationaler Körper und \mathfrak{p} nicht-archimedisch, so wird die Vervollständigung $K_{\mathfrak{p}}$ in MAGMA zu einer fixierten Präzision wie folgt dargestellt:

- Für $\chi(K) = 0$ und damit $K \cong Q = \mathbb{Q}$ ist $K_{\mathfrak{p}} = \mathbb{Q}_p$ eine Approximation des Körpers der p -adischen Zahlen, wobei $p = N\mathfrak{p}$.
- Für $\chi(K) = p \in \mathbb{P}$, also $K \cong Q = \mathbb{F}_{p^k}(X)$ mit $k \in \mathbb{N}$, ist $K_{\mathfrak{p}}$ eine Approximation des Körpers der formalen Laurentreihen $\mathfrak{r}_{K,\mathfrak{p}}((X_{\mathfrak{p}}))$ in einer Unbekannten $X_{\mathfrak{p}}$.

Ist nun K ein globaler Körper, nicht notwendig rational, und \mathfrak{p} diskret, so sei p die Stelle von Q unter \mathfrak{p} . In diesem Falle wird die Vervollständigung gemäß Satz 1.4.14 von der bereits vorhandenen Implementierung als unverzweigte, gefolgt von einer rein verzweigten Erweiterung konstruiert. Für $\chi(K) = 0$ erhält man in MAGMA explizit den Körperturm $K_{\mathfrak{p}}/T/Q_p$ mit dem Trägheitskörper T , für $\chi(K) > 0$ hingegen einen zu $K_{\mathfrak{p}}$ isomorphen Körper formaler Laurentreihen, der nicht explizit als Erweiterung gegeben ist und dessen Arithmetik dadurch eine geringere Zeitkomplexität aufweist.

Es sei hier ein allgemeines Vorgehen beschrieben, auf dem die spezialisierten Implementierungen in MAGMA beruhen. Dazu betrachten wir zunächst den Zusammenhang zur Körpererweiterung K/Q :

$$\begin{array}{ccc}
 K & \xrightarrow{\iota_{\mathfrak{p}}} & K_{\mathfrak{p}} \\
 \downarrow & & \uparrow \\
 & & T \\
 \downarrow & & \uparrow \\
 Q & \xrightarrow{\iota_p} & Q_p
 \end{array}$$

Als Voraussetzung ist die Vervollständigung Q_p mit einer fixierten Präzision ρ gegeben. Die unverzweigte Teilerweiterung T/Q_p ergibt sich aus der entsprechenden Restklassenkörpererweiterung nach Satz 1.4.10. Sei dazu g das erzeugende Polynom der Erweiterung $\mathfrak{t}_{K,\mathfrak{p}}/\mathfrak{t}_{Q,p}$. Durch die Wahl eines Repräsentanten für jeden Koeffizienten von g erhält man $\hat{g} \in Q_p[X]$ normiert, so dass der Trägheitskörper T dann isomorph ist zu

$$Q_p[X] / \hat{g}Q_p[X]$$

Die Teilerweiterung $K_{\mathfrak{p}}/T$ wird mit Satz 1.4.13 dann wie folgt konstruiert: Zunächst fixiert man ein Primelement π von K an der Stelle \mathfrak{p} und bestimmt dessen Minimalpolynom μ über Q . Dieses wird in eine Darstellung mit Koeffizienten zur Präzision ρ aus T überführt und faktorisiert, etwa gemäß [Pau01]. Durch die Wahl eines eisensteinschen Faktors h von $\tilde{\mu}$ mit $\deg h = e_{\mathfrak{p}}$ ist $K_{\mathfrak{p}}$ dann isomorph zu

$$T[X] / hT[X]$$

gegeben.

Die lokale Einbettung $\iota_{\mathfrak{p}}: K \hookrightarrow K_{\mathfrak{p}}$ kann nun wie folgt realisiert werden: Die Faktorisierung von f über dem lokalen Körper $K_{\mathfrak{p}}$, wiederum etwa nach [Pau01], vermittelt eine Nullstelle β von f in $K_{\mathfrak{p}}$. Durch die Substitution

$$\sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i \beta^i$$

für ein fixiertes primitives Element α von K/Q ist dann $\iota_{\mathfrak{p}}$ bestimmt.

2.3 Der Adelring und die Idelgruppe

Unsere Implementierung ordnet nun dem globalen Körper K eine Liste von Adelringen zu. Jeder dieser Adelringe ist durch eine für ihn fixierte Präzision ρ gekennzeichnet und enthält eine Referenz auf seine Einheitengruppe, die Idelgruppe von K zur Präzision ρ .

Ferner verfügt jeder dieser Adelringe über eine Liste der bereits berechneten Vervollständigungen. Die Berechnung einer solchen Vervollständigung zur Präzision des Adelringes erfolgt nach Bedarf. Für die weiteren Erläuterungen sei eine Präzision ρ fixiert, und mit \mathbb{A}_K sei der Adelring zu eben dieser Präzision genannt, sowie mit \mathbb{I}_K die Idelgruppe zur Präzision ρ .

Ein Adel $a \in \mathbb{A}_K$ wird in unserer Implementierung als Tripel

$$(h_a, S_a, m_a)$$

aus einer *Hauptkomponente* $h_a \in K$, einer endlichen Stellenmenge $S_a \subset \mathfrak{M}_K$ sowie einer Zuordnung

$$m_a: \mathfrak{p} \mapsto a_{\mathfrak{p}}$$

für $\mathfrak{p} \in S$ und endlich viele, vorgegebene *Nebenkomponenten* $a_{\mathfrak{p}} \in K_{\mathfrak{p}}$ realisiert. Die Vervollständigungen $K_{\mathfrak{p}}$ sind für alle $\mathfrak{p} \in S_a$ zur Präzision ρ fixiert.

Die Komponenten des Adels a für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ ergeben sich damit gemäß der Zuordnung

$$a_{\mathfrak{p}} := \begin{cases} m_a(\mathfrak{p}) & \text{falls } \mathfrak{p} \in S \\ h_a & \text{anderenfalls} \end{cases}$$

Die Darstellung eines Idels $i \in \mathbb{I}_K \subset \mathbb{A}_K$ erfolgt analog, wobei wir lediglich $h_i \neq 0$ und $m_i(\mathfrak{p}) \neq 0$ für alle $\mathfrak{p} \in S_i$ fordern.

Mit einer solchen Darstellung ist offensichtlich, dass a an fast allen Stellen ganz und i invertierbar und an fast allen Stellen eine Einheit ist. Ferner ist damit a genau dann kein Idel von K , wenn $h_a = 0$ oder $m_a(\mathfrak{p}) = 0$ für eine Stelle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ gilt.

Auf diesen Datentypen haben wir folgende Operationen definiert:

- die symbolische Erzeugung des Adelringes \mathbb{A}_K und der Idelgruppe \mathbb{I}_K zu einer voreingestellten oder frei wählbaren Präzision ρ und die Fixierung in Abhängigkeit von K und ρ
- die strukturelle Gleichheit anhand des Vergleichs des globalen Körper in MAGMA und der jeweils zugeordneten Präzisionen
- die Konstruktion von Hauptadeln a und Hauptidelen i als Adele und Idele ohne Nebenkomponenten für $a \in K$ und $i \in K^\times$ zu voreingestellter oder frei wählbarer Präzision
- die Konstruktion von Adelen und Idelen zu einer gegebenen Hauptkomponente und einer Liste von Nebenkomponenten zu voreingestellter oder frei wählbarer, aber paarweise gleicher Präzision der Nebenkomponenten
- den Zugriff auf die den globalen Körper K , die fixierte Präzision ρ sowie die Vervollständigungen $K_{\mathfrak{p}}$ zur Präzision ρ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$
- den stellenweisen Vergleich von Adelen und Idelen im Rahmen der fixierten Präzision ρ
- den Zugriff auf die Komponenten eines Adels oder Idels an einer Stelle von K

Der Zugriff auf die NebenkompONENTEN ist so implementiert worden, dass die Elemente des globalen Körpers a priori nicht in eine Approximation umgewandelt werden.

Die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division von Adelen und Idelen sowie die Exponentiation mit ganz-rationalem Exponenten waren nun trivial zu implementieren. Zu Adelen $a = (h_a, S_a, m_a)$ und $b = (h_b, S_b, m_b)$ erhält man etwa die Summe $c = a + b$ in dieser Darstellung als (h_c, S_c, m_c) wie folgt. Zunächst setze man $h_c := h_a + h_b$ und

$$S_c := (S_a \cup S_b) \setminus \{\mathfrak{p} \in S_a \cup S_b \mid m_a(\mathfrak{p}), m_b(\mathfrak{p}) \in K \wedge m_a(\mathfrak{p}) + m_b(\mathfrak{p}) = h_c\}$$

Die NebenkompONENTEN von c ergeben sich nun für alle $\mathfrak{p} \in S_c$ gemäß $m_c(\mathfrak{p}) := m_a(\mathfrak{p}) + m_b(\mathfrak{p})$. Insbesondere findet also eine Vereinfachung der Darstellung nur bei exakt gegebenen NebenkompONENTEN statt und das Ergebnis ist nur abhängig von den Approximationsfehlern der Darstellungen von a und b .

Schließlich ergibt sich die Multiplikation eines Adels oder Idels von K in dieser Darstellung mit einem Element von K als Multiplikation mit dem entsprechenden Hauptideal.

2.4 Weitere Operationen auf Adelen und Idelen

Die Exponential- und normalisierten Bewertungen an den Stellen von K wurden gemäß Definition 1.5.4 auf diese Datentypen fortgesetzt. Im Sinne der Vereinheitlichung haben wir dabei den Begriff der Exponentialbewertung auch für archimedische Stellen definiert: für $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ archimedisch heißt

$$\begin{aligned} \nu_{\mathfrak{p}}: K_{\mathfrak{p}} &\rightarrow \mathbb{R} \\ \alpha &\mapsto -\ln |\alpha|_{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

die *Exponentialbewertung von K an der Stelle \mathfrak{p}* .

Für algorithmische Aspekte hat sich folgende Begriffsbildung bewährt. Zu $i \in \mathbb{I}_K$ nennen wir die Menge

$$\text{supp } i := \{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \mid \nu_{\mathfrak{p}}(i) \neq 0\}$$

den *Träger von i* , sowie

$$\text{supp}_0 i := \mathfrak{M}_{K,0} \cap \text{supp } i$$

den *endlichen* und

$$\text{supp}_{\infty} i := \mathfrak{M}_{K,\infty} \cap \text{supp } i$$

den *unendlichen Träger von i* .

Mit Satz 1.5.7 kann man damit zwischen den Betrachtungsweisen wechseln, die entweder Adele, Ideale oder auch Divisoren in den Vordergrund stellen. Die Berechnung erfolgt durch Faktorisierung des Hauptideals von K , dass durch die Hauptkomponente erzeugt wird, und Hinzunahme aller Stellen, für die eine Nebenkomponente existiert, an der das betrachtete Ideal keine Einheit ist.

Explizit ist damit zu einem Ideal $i \in \mathbb{I}_K$ der zugehörige Divisor gegeben als

$$\sum_{\mathfrak{p} \in \text{supp } i} \nu_{\mathfrak{p}}(i) \mathfrak{p}$$

sowie das vermittelte Ideal von K als

$$\prod_{\mathfrak{p} \in \text{supp}_0 i} \mathfrak{p}^{\nu_{\mathfrak{p}}(i)}$$

Für die spätere Anwendung haben wir schließlich eine Halbordnung auf \mathbb{A}_K mittels der normalisierten Bewertungen definiert. Man beachte, dass die Gefahr eines Missverständnisses gering ist, da die Vervollständigungen von K im Allgemeinen nicht angeordnet werden können. Seien dazu $a, b \in \mathbb{A}_K$. Wir schreiben

$$a \leq b$$

falls $|a|_{\mathfrak{p}} \leq |b|_{\mathfrak{p}}$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ gilt. Entsprechend erhalten wir eine strenge Ordnung, indem wir

$$a < b$$

setzen, falls $|a|_{\mathfrak{p}} < |b|_{\mathfrak{p}}$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ gilt.

2.5 Auszählen von Körperelementen

Nach der funktionalen Darstellung unserer Implementierung der Adele von K folgt nun die Erläuterung des Auszählens von Parallelotopen zu einem gegebenen Ideal $i \in \mathbb{I}_K$ im Sinne von Lemma 1.6.3. Die Vorgehensweise ist abhängig von der Charakteristik $\chi(K)$.

2.5.1 Der Zahlkörperfall

Für $\chi(K) = 0$ wird durch i das Ideal

$$\mathfrak{i} := \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{K,0}} \mathfrak{p}^{\nu_{\mathfrak{p}}(i)} \in \mathfrak{I}_K$$

vermittelt, und es gilt

$$\mathcal{P}(i) = \left\{ \beta \in \mathfrak{i} \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_{K,\infty} : |\beta|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}} \right\}$$

Mit der Minkowski-Abbildung $\mu: K \rightarrow \mathbb{R}^n$ wird der \mathbb{Z} -Modul \mathfrak{i} in das Gitter $\mu(\mathfrak{i})$ überführt und $\mathcal{P}(i)$ ist unter dieser Identifikation durch die Gitterpunkte in einem achsenparallelen, n -dimensionalen Quader gegeben. Bezüglich einer fixierten, LLL-reduzierten Gitterbasis werden dann obere Schranken für die ganz-rationalen Koeffizienten berechnet, innerhalb derer alle Koeffiziententupel enumeriert werden. Für jedes Tupel, das ein Element von \mathfrak{i} liefert, dessen normalisierte Bewertungen an den archimedischen Stellen von K durch die von i beschränkt werden, ist damit ein Element von $\mathcal{P}(i)$ gegeben. Die bereits vorhandene, von uns genutzte Implementierung dieses Verfahrens geht auf [Voi05] zurück.

2.5.2 Der Funktionenkörperfall

Im Falle positiver Charakteristik betrachten wir den Divisor

$$I := \sum_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K} \nu_{\mathfrak{p}}(i) \mathfrak{p}$$

als Element der Divisorgruppe von K , also der freien abelschen Gruppe erzeugt von den Stellen \mathfrak{M}_K . Es gilt dann

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(i) &= \left\{ \beta \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K : |\beta|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}} \right\} \\ &= \left\{ \beta \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K : \nu_{\mathfrak{p}}(\beta) \geq \nu_{\mathfrak{p}}(i) \right\} \\ &= \left\{ \beta \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K : \nu_{\mathfrak{p}}(\beta) \geq \nu_{\mathfrak{p}}(I) \right\} \end{aligned}$$

und dies ist ein Vektorraum über dem exakten Konstantenkörper des Funktionenkörpers K , der der Riemann-Roch-Raum von I genannt wird [Lor93, Kapitel 2].

Diesen bestimmen wir mittels des Verfahrens aus [Hes99], das in MAGMA implementiert ist.

2.5.3 Ergänzungen

Die Algorithmen zum Auszählen des Parallelotops zu $i \in \mathbb{I}_K$ haben wir geringfügig erweitert. Zum Einen können wir die maximale Anzahl der auszählenden Elemente vorgeben und somit je nach Anwendungsfall unnötige Rechenschritte vermeiden. Zum Anderen haben wir weitere Methoden entwickelt, um zu $a \in \mathbb{A}_K$ und endlichen Stellenmengen $S, T \subset \mathfrak{M}_K$ auch folgende Mengen bestimmen zu können: für

$$\mathcal{P}(a, i) := \left\{ \beta \in \mathcal{P}(i) \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K : |a|_{\mathfrak{p}} \leq |\beta|_{\mathfrak{p}} \right\}$$

enumerieren wir $\mathcal{P}(i)$ und überprüfen für jedes enumerierte Element die untere Schranke a . Schließlich setzen wir

$$\begin{aligned}\mathcal{P}^S(i) &:= \left\{ \beta \in \mathcal{P}(i) \mid \forall \mathfrak{p} \in S: |\beta|_{\mathfrak{p}} < |i|_{\mathfrak{p}} \right\} \\ \mathcal{P}_T^S(a, i) &:= \left\{ \beta \in \mathcal{P}(a, i) \mid \forall \mathfrak{p} \in T: |a|_{\mathfrak{p}} < |\beta|_{\mathfrak{p}} \wedge \forall \mathfrak{p} \in S: |\beta|_{\mathfrak{p}} < |i|_{\mathfrak{p}} \right\}\end{aligned}$$

und definieren dazu $j \in \mathbb{I}_K$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ durch

$$j_{\mathfrak{p}} := \begin{cases} \pi_{\mathfrak{p}} i_{\mathfrak{p}} & \text{für } \mathfrak{p} \in S \text{ diskret und Primelement } \pi_{\mathfrak{p}} \text{ an der Stelle } \mathfrak{p} \\ i_{\mathfrak{p}} & \text{sonst} \end{cases}$$

und enumerieren das Parallelotop $\mathcal{P}(j)$, wobei in jeder Iteration die zusätzlichen Bedingungen an die zu enumerierenden Elemente überprüft werden. Insbesondere bedarf es hier nur einer expliziten Überprüfung der oberen Schranke i an den archimedischen Stellen von K .

Kapitel 3

Berechnung unabhängiger S -Einheiten

Wir erläutern nun ein Verfahren zur Berechnung eines maximalen Systems unabhängiger S -Einheiten. Im Vordergrund stand dabei der Erhalt der Eigenschaften der Theorie, also die Entwicklung eines generischen, möglichst eleganten Verfahrens, das die implementierten Datentypen für die Ideale eines globalen Körpers nutzt.

Mit diesen Vorgaben bot sich das verallgemeinerte Lagrange-Verfahren nach [BJP94] und [Poh93, VI.2, Method (L)] an, da es wesentlich auf der Enumeration von Parallelotopen beruht und damit eine adeltheoretische Formulierung nahelegt.

Das Vorgehen entspricht zunächst der erstmaligen Beschreibung in [Buc87]. Auch die Begriffsbildung ist an diese Arbeit angelehnt, die Beweisführung jedoch an [Wei98].

Es sei dazu im Folgenden ein globaler Körper K mit rationalem Teilkörper Q und eine Menge S von Ausnahmestellen von K gegeben.

3.1 Die Minima eines globalen Körpers

Wir beginnen damit, gewisse Ideale auszuzeichnen. Sie entsprechen eindeutig den Paaren aus einem S -Ideal des Adellinges von K nach Definition 1.5.5 und einem verallgemeinerten Minimum dieses Ideals in K .

Definition 3.1.1. Wir nennen $i \in \mathbb{I}_K$ ein S -Minimum von K , falls $\alpha \in K^\times$ existiert, so dass für alle $\mathfrak{p} \in S$

$$i_{\mathfrak{p}} = \alpha$$

sowie

$$|\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}}$$

für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$ und darüber hinaus

$$\mathcal{P}_S^S(0, i) = \emptyset$$

gilt. Die Menge der S -Minima von K bezeichnen wir mit \mathcal{M}_K^S .

Zum Nachweis der Existenz genügt die Feststellung, dass $1_K \in \mathcal{M}_K^S$. Als erstes halten wir fest:

Proposition 3.1.2. K^\times operiert durch Multiplikation von links auf \mathcal{M}_K^S .

Beweis. Sei $\alpha \in K^\times$. Dann gilt für α als Hauptideal

$$|\alpha| = 1$$

und damit

$$\mathcal{P}_S^S(0, \alpha) = \emptyset$$

Demnach ist

$$K^\times \subset \mathcal{M}_K^S \subset \mathbb{I}_K$$

und es genügt nun zu zeigen, dass für alle $\mu \in \mathcal{M}_K^S$ auch

$$\mathcal{P}_S^S(0, \alpha\mu) = \emptyset$$

gilt. Für beliebiges $i \in \mathbb{I}_K$ gilt jedoch

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\alpha i) &= \left\{ \beta \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K: |\beta|_{\mathfrak{p}} \leq |\alpha i|_{\mathfrak{p}} \right\} \\ &= \left\{ \beta \in K \mid \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K: |\alpha^{-1}\beta|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}} \right\} \\ &= \left\{ \alpha\beta \mid \beta \in K \wedge \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K: |\beta|_{\mathfrak{p}} \leq |i|_{\mathfrak{p}} \right\} \\ &= \alpha \mathcal{P}_S^S(0, i) \end{aligned}$$

und damit für alle $\mu \in \mathcal{M}_K^S$:

$$\mathcal{P}_S^S(0, \mu) = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}_S^S(0, \alpha\mu) = \emptyset$$

□

Als nächstes zeigen wir, dass der Idelbetrag eines S -Minimums von K beschränkt ist. Eine genauere Betrachtung trennt hier den Zahlkörper- vom Funktionenkörperfall, da in positiver Charakteristik alle Stellen von K diskret sind.

Lemma 3.1.3. Sei $\mu \in \mathcal{M}_K^S$ und $\chi(K) = 0$. Dann gilt

$$|\mu| \leq M_K \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p}$$

Beweis. Sei $\chi(K) = 0$. Angenommen, es existiert ein S -Minimum μ von K mit

$$|\mu| > M_K \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p}$$

Dann definiere $i \in \mathbb{I}_K$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ durch

$$i_{\mathfrak{p}} := \begin{cases} \lambda^{\frac{1}{e_{\mathfrak{p}}}} \mu_{\mathfrak{p}} & \text{für } \mathfrak{p} \in S \text{ archimedisch} \\ \pi_{\mathfrak{p}} \mu_{\mathfrak{p}} & \text{für } \mathfrak{p} \in S \text{ diskret und Primelement } \pi_{\mathfrak{p}} \text{ an der Stelle } \mathfrak{p} \\ \mu_{\mathfrak{p}} & \text{sonst} \end{cases}$$

mit einer später zu nennenden Konstanten $\lambda \in]0; 1[$. Dann gilt für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$, dass

$$|i|_{\mathfrak{p}} = |\mu|_{\mathfrak{p}}$$

sowie für alle diskreten $\mathfrak{p} \in S$, dass

$$|i|_{\mathfrak{p}} = (N\mathfrak{p})^{-1} |\mu|_{\mathfrak{p}} < |\mu|_{\mathfrak{p}}$$

und für alle archimedischen $\mathfrak{p} \in S$, dass

$$|i|_{\mathfrak{p}} = \lambda |\mu|_{\mathfrak{p}} < |\mu|_{\mathfrak{p}}$$

Wir erhalten dann den Idelbetrag von i als

$$|i| = \left(\prod_{\substack{\mathfrak{p} \in S \\ \mathfrak{p} \text{ archimedisch}}} \lambda \right) \left(\prod_{\substack{\mathfrak{p} \in S \\ \mathfrak{p} \text{ diskret}}} N\mathfrak{p} \right)^{-1} |\mu|$$

Ist nun c die Anzahl der archimedischen Stellen in S , so setzen wir

$$\lambda := \left(M_K |\mu|^{-1} \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right)^{\frac{1}{c}}$$

wobei $N\mathfrak{p} = 1$ per definitionem für jede archimedische Stelle \mathfrak{p} aus S gilt. Damit ist

$$|i| = M_K$$

und nach Lemma 1.6.3 existiert $\beta \in \mathcal{P}(i) \setminus \{0\}$. Nach Konstruktion ist aber insbesondere dann $\beta \in \mathcal{P}_S^S(0, \mu)$ und damit μ kein S -Minimum von K im Widerspruch zur Annahme. \square

Für den Funktionenkörperfall erhalten wir eine analoge Aussage:

Lemma 3.1.4. Sei $\mu \in \mathcal{M}_K^S$ und $\chi(K) > 0$. Dann gilt

$$|\mu| < M_K \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p}$$

Beweis. Sei $\chi(K) > 0$. Angenommen, es existiert ein S -Minimum μ von K mit

$$|\mu| \geq M_K \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p}$$

Dann definiere $i \in \mathbb{I}_K$ für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K$ durch

$$i_{\mathfrak{p}} := \begin{cases} \pi_{\mathfrak{p}} \mu_{\mathfrak{p}} & \text{für } \mathfrak{p} \in S \text{ und Primelement } \pi_{\mathfrak{p}} \text{ an der Stelle } \mathfrak{p} \\ \mu_{\mathfrak{p}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Es gilt für alle $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$, dass

$$|i|_{\mathfrak{p}} = |\mu|_{\mathfrak{p}}$$

sowie für alle $\mathfrak{p} \in S$, dass

$$|i|_{\mathfrak{p}} = (N\mathfrak{p})^{-1} |\mu|_{\mathfrak{p}} < |\mu|_{\mathfrak{p}}$$

und damit

$$\begin{aligned} |i| &= \left(\prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right)^{-1} |\mu| \\ &\geq M_K \end{aligned}$$

Nach Lemma 1.6.3 existiert $\beta \in \mathcal{P}(i) \setminus \{0\}$, nach Konstruktion ist $\beta \in \mathcal{P}_S^S(0, \mu)$ und μ kein S -Minimum von K im Widerspruch zur Annahme. \square

Wir wollen nun zeigen, dass für das angestrebte Verfahren nur eine endliche Menge von S -Minima relevant ist. Dazu ordnen wir jeder Bahn der Operation von K^\times auf \mathcal{M}_K^S einen kanonischen Vertreter zu, der den Begriff des reduzierten Ideals verallgemeinert.

Definition 3.1.5. Ein S -Minimum μ von K heißt S -Reduktion von K , falls für eine Stelle (und damit für alle Stellen) $\mathfrak{p} \in S$ gilt, dass $\mu_{\mathfrak{p}} = 1$. Ihre Menge bezeichnen wir als \mathcal{R}_K^S .

Die S -Reduktionen sind also spezielle S -Minima, und mit den gegebenen Definitionen folgt direkt:

Proposition 3.1.6. *Es existiert eine Bijektion*

$$r: K^\times \setminus \mathcal{M}_K^S \rightarrow \mathcal{R}_K^S$$

Beweis. Sei $\mathfrak{p} \in S$ fix. Die Bijektion ist gegeben durch die Abbildungsvorschrift

$$K^\times \mu \mapsto i_{\mathfrak{p}}^{-1} i, i \in K^\times \mu$$

und damit unabhängig von der Wahl von \mathfrak{p} und i . \square

Nach der Produktformel ist der Idelbetrag eines S -Minimums invariant unter der Operation von K^\times und mit Blick auf 3.1.3 und 3.1.4, deren Aussagen wir zusammenfassen, erhalten wir damit:

Korollar 3.1.7. *Jede S -Reduktion μ von K genügt der Abschätzung*

$$|\mu| \leq M_K \left(\prod_{\mathfrak{p} \in S} N_{\mathfrak{p}} \right)$$

Im Zuge der Berechnung von S -Einheiten sind für unsere Zwecke an den Stellen $\mathfrak{M}_K \setminus S$ nur die normalisierten Bewertungen eines S -Minimums von Interesse. Wir betrachten dazu eine entsprechende Äquivalenzrelation.

Definition 3.1.8. Wir nennen $\mu, \eta \in \mathcal{M}_K^S$ äquivalent, falls

$$\forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S: |\mu|_{\mathfrak{p}} = |\eta|_{\mathfrak{p}}$$

Wir schreiben dann $\mu \sim \eta$.

Damit können wir das Hauptergebnis dieses Abschnitts beweisen. Das wesentliche Argument ist hier eine konkrete Formulierung von [Wei98, Proposition 5-3-4].

Lemma 3.1.9. *Jede Menge paarweise nicht-äquivalenter S -Reduktionen ist endlich.*

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass \mathcal{R}_K^S nur endlich viele, paarweise nicht-äquivalente S -Reduktionen enthält. Für $\mu \in \mathcal{R}_K^S$ gilt

$$\begin{aligned} \forall \mathfrak{p} \in S & : \mu_{\mathfrak{p}} = 1 \\ \forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S & : |\mu|_{\mathfrak{p}} \geq 1 \end{aligned}$$

und mit 3.1.7 folgt

$$\begin{aligned} |\mu| &= \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S} |\mu|_{\mathfrak{p}} \\ &\leq M_K \left(\prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right) \end{aligned}$$

Insbesondere folgt damit die Abschätzung

$$\forall \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S: 1 \leq |\mu|_{\mathfrak{p}} \leq M_K \left(\prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right)$$

Für fast alle Stellen $\mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$ ist jedoch

$$N\mathfrak{p} > M_K \left(\prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right)$$

und damit gilt für eine solche Stelle \mathfrak{p} , dass

$$|\mu|_{\mathfrak{p}} = 1$$

für alle $\mu \in \mathcal{R}_K^S$. Die Menge

$$T := \left\{ \mathfrak{p} \in \mathfrak{M}_K \setminus S \mid \exists \mu \in \mathcal{R}_K^S: |\mu|_{\mathfrak{p}} \neq 1 \right\}$$

ist demnach endlich und für $\mu, \eta \in \mathcal{R}_K^S$ folgt:

$$\mu \text{ und } \eta \text{ sind nicht-äquivalent} \Leftrightarrow \exists \mathfrak{p} \in T: |\mu|_{\mathfrak{p}} \neq |\eta|_{\mathfrak{p}} \quad (3.1)$$

Da jedoch alle Stellen $\mathfrak{p} \in T$ diskret sind mit $N\mathfrak{p} > 1$, gilt für alle $\mu \in \mathcal{R}_K^S$ die Abschätzung

$$-\log_{N\mathfrak{p}} \left(M_K \prod_{\mathfrak{p} \in S} N\mathfrak{p} \right) \leq \nu_{\mathfrak{p}}(\mu) \leq 0$$

und $\nu_{\mathfrak{p}}$ nimmt auf \mathcal{R}_K^S nur endlich viele Werte an. Dies gilt dann aber auch für die normalisierte Bewertung an der Stelle \mathfrak{p} . Da schließlich aber auch T endlich ist, folgt mit (3.1), dass nur endlich viele S -Reduktionen paarweise nicht-äquivalent sind. \square

Korollar 3.1.10. *Für jedes S -Minimum μ enthält die Bahn $K^\times \mu$ nur endlich viele, paarweise nicht-äquivalente S -Minima.*

Beweis. Sei $\mu \in \mathcal{M}_K^S$ und $\alpha \in K^\times$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\mu \sim \alpha\mu &\Leftrightarrow \alpha \in \mathfrak{u}_K^S \\ &\Leftrightarrow r(\mu) \sim r(\alpha\mu)\end{aligned}$$

□

Insbesondere entspricht also der ursprüngliche Begriff der Assoziiertheit von Körperelementen in diesem Sinne gerade der Äquivalenz von S -Minima, die durch Multiplikation mit einem Hauptideal ineinander übergehen.

Wir sind nun bereits in der Lage, das angestrebte Verfahren zu beschreiben und seine Korrektheit nachzuweisen.

3.2 Das verallgemeinerte Lagrange-Verfahren

Ausgehend vom S -Minimum $1 \in K^\times$ bestimmen wir eine ausgezeichnete, endliche Teilmenge der Bahn $K^\times 1$, und für jedes so berechnete S -Minimum verfahren wir analog. Nach endlich vielen Schritten müssen dabei äquivalente S -Minima auftreten, und damit S -Einheiten als deren Quotienten. Unter der Wahl einer gewissen Strategie können wir so ferner ein maximales System unabhängiger S -Einheiten bestimmen.

Das Vorgehen ist im eigentlichen Sinne ein Beweis des Dirichletschen Einheitsensatz 1.7.8, in Anlehnung an [Wei98].

Definition 3.2.1. Sei $\mathfrak{p} \in S$ und $\mu \in \mathcal{M}_K^S$. Ein S -Minimum η von K heißt \mathfrak{p} -Nachbar von μ , falls

- i) $\eta^{-1}\mu \in K^\times$
- ii) $|\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{q}} < 1$ für alle $\mathfrak{q} \in S \setminus \{\mathfrak{p}\}$
- iii) $|\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{q}} \leq |\mu|_{\mathfrak{q}}$ für alle $\mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K \setminus S$

und darüber hinaus

$$|\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{p}} > 1$$

minimal ist unter diesen Bedingungen. Eine Menge, die für jedes $\mathfrak{p} \in S$ genau einen \mathfrak{p} -Nachbarn von μ enthält, heißt *Menge benachbarter Minima von μ* .

Die Auswahl einer solchen Teilmenge der K^\times -Bahn eines S -Minimum steht in Analogie zu den in [BJP94] und [PZ97] betrachteten Hauptnachbarn, im Original *principal neighbours*. Wir zeigen nun zunächst die Wohldefiniertheit bezüglich der Minimalitätsbedingung und die Existenz.

Proposition 3.2.2. *Sei eine Stelle $\mathfrak{p} \in S$ und ein S -Minimum $\mu \in \mathcal{M}_K^S$ gegeben. Dann existiert ein \mathfrak{p} -Nachbar von μ .*

Beweis. Setze $T := S \setminus \{\mathfrak{p}\}$. Definiere das Adel $i \in \mathbb{A}_K$ für alle $\mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K$ durch

$$i_{\mathfrak{q}} := \delta_{\mathfrak{p}\mathfrak{q}}$$

und weiter eine Folge $(j_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ in \mathbb{I}_K durch

$$j_{k,\mathfrak{q}} := \begin{cases} \pi_{\mathfrak{q}}^{-k} & \text{für } \mathfrak{q} = \mathfrak{p} \\ 1 & \text{für } \mathfrak{q} \in T \\ \mu_{\mathfrak{q}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Dann ist $\mathcal{P}_{\{\mathfrak{p}\}}^T(i, j_1)$ leer, da offensichtlich kein $\alpha \in K^\times$ mit

$$1 < |\alpha|_{\mathfrak{p}} \leq 1$$

existiert. Mit 1.6.3 existiert dann $l \in \mathbb{N}$ minimal, so dass

$$\mathcal{P}_{\{\mathfrak{p}\}}^T(i, j_l) \neq \emptyset$$

und von endlicher Kardinalität ist, und insbesondere dann $\lambda \in \mathcal{P}_{\{\mathfrak{p}\}}^T(i, j_l)$ so, dass für $j \in \mathbb{I}_K$, mit

$$j_{\mathfrak{q}} := \begin{cases} \lambda & \text{für } \mathfrak{q} = \mathfrak{p} \\ j_{l,\mathfrak{q}} & \text{sonst} \end{cases}$$

definiert für alle $\mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K$, dann

$$\mathcal{P}_S^S(0, j)$$

leer ist. Mit

$$\eta := \lambda^{-1}\mu \in K^\times\mu \subset \mathcal{M}_K^S$$

gilt dann:

$$\begin{aligned} \eta^{-1}\mu &= \lambda \in K^\times \\ \forall \mathfrak{q} \in T: |\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{q}} &= |\lambda|_{\mathfrak{q}} < |j_l|_{\mathfrak{q}} = 1 \\ \forall \mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K \setminus S: |\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{q}} &= |\lambda|_{\mathfrak{q}} \leq |j_l|_{\mathfrak{q}} = |\mu|_{\mathfrak{q}} \end{aligned}$$

Nach Konstruktion ist schließlich

$$|\eta^{-1}\mu|_{\mathfrak{p}} = |\lambda|_{\mathfrak{p}} > 1$$

und sogar diesbezüglich minimal, da $\mathcal{P}_S^S(0, j) = \emptyset$. Demnach ist η ein \mathfrak{p} -Nachbar von μ . \square

Es ist zu beachten, dass eine Menge benachbarter S -Minima im Allgemeinen nicht eindeutig ist. Der wesentliche Aspekt ist die Existenz solcher Nachbarn unter der Operation von K^\times .

Als Resultat ist die Berechnung einer Menge benachbarter S -Minima dann nicht auf die Arithmetik der Vervollständigungen von K angewiesen, sondern kann allein mit Idelen berechnet werden, die entweder Hauptideale sind, oder deren Komponenten zumindest exakt als Elemente von K^\times gegeben sind, sofern wir für $\mathfrak{q} \in S$ archimedisch, d.h. \mathfrak{q} nicht diskret, nicht auf die Wahl eines Primelementes $\pi_{\mathfrak{q}}$ bestehen, sondern lediglich einen rationalen Wert $q \in \mathbb{Q}$ mit $|q|_{\mathfrak{q}} < 1$ wählen und im Beweis symbolisch $\pi_{\mathfrak{q}} := q$ setzen. Es ist jedoch generell zu beachten, dass damit auch die Größenordnung von $l \in \mathbb{N}$ variiert.

Ferner ergibt sich damit auch sofort ein Algorithmus, der zu einem gegebenen S -Minimum eine Menge benachbarter S -Minima bestimmt. Für die Umsetzung genügt es, entweder genau ein Element auszuzählen oder festzustellen, dass ein Parallelotop leer ist.

Algorithmus 3.2.3. (*Berechnung benachbarter S -Minima*)

Eingabe: ein S -Minimum $\mu \in \mathcal{M}_K^S$

Ausgabe: eine Menge N benachbarter S -Minima von μ

i) Setze $N \leftarrow \emptyset$.

ii) Für alle $\mathfrak{p} \in S$ führe folgende Schritte aus:

(a) Setze $T \leftarrow S \setminus \{\mathfrak{p}\}$ und definiere $i \in \mathbb{A}_K$ sowie $j \in \mathbb{I}_K$ für alle $\mathfrak{q} \in \mathfrak{M}_K$ durch

$$i_{\mathfrak{q}} \leftarrow \delta_{\mathfrak{q}\mathfrak{p}}$$

und

$$j_{\mathfrak{q}} \leftarrow \begin{cases} \pi_{\mathfrak{p}}^{-1} & \text{für } \mathfrak{q} = \mathfrak{p} \\ 1 & \text{für } \mathfrak{q} \in T \\ \mu_{\mathfrak{q}} & \text{sonst} \end{cases}$$

(b) Solange $\mathcal{P}_{\{\mathfrak{p}\}}^T(i, j)$ leer ist, setze $j_{\mathfrak{p}} \leftarrow j_{\mathfrak{p}}\pi_{\mathfrak{p}}^{-1}$.

(c) Wähle $\lambda \in \mathcal{P}_{\{\mathfrak{p}\}}^T(i, j)$.

(d) Setze $j_{\mathfrak{p}} \leftarrow \lambda$.

(e) Falls $\mathcal{P}_S^S(0, j) \neq \emptyset$, wähle $\lambda \in \mathcal{P}_S^S(0, j)$ und gehe zu (d).

(f) Setze

$$N \leftarrow N \cup \{\lambda^{-1}\mu\}$$

iii) Terminiere und gib N zurück.

Mit diesem Vorgehen sind wir nun in der Lage, die Existenz von S -Dirichlet-einheiten zu beweisen und damit auch den Korrektheitsbeweis des verallgemeinerten Lagrange-Verfahrens vorzubereiten.

Lemma 3.2.4. *Für $\mathfrak{p} \in S$ fix und $\mu \in \mathcal{M}_K^S(K)$ definiere eine Folge $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ von S -Minima wie folgt: $\mu_0 := \mu$ und für $k \in \mathbb{N}$ sei μ_k ein \mathfrak{p} -Nachbar von μ_{k-1} . Dann existieren $m, n \in \mathbb{N}_0$ mit $m < n$, so dass $\mu_m \sim \mu_n$, d.h. es existiert $\lambda \in \mathfrak{u}_K^S$ mit*

$$\mu_m = \lambda \mu_n$$

und es gilt

$$\begin{aligned} |\lambda|_{\mathfrak{p}} &> 1 \\ \forall \mathfrak{q} \in S \setminus \{\mathfrak{p}\} : |\lambda|_{\mathfrak{q}} &< 1 \end{aligned}$$

Beweis. Die Existenz der Indizes m und n folgt direkt aus 3.1.10 und es gilt damit für

$$\begin{aligned} \lambda &:= \mu_n^{-1} \mu_m \\ &= \prod_{l=m}^{n-1} \mu_{l+1}^{-1} \mu_l \in K^\times \end{aligned}$$

dass $\lambda \in \mathfrak{u}_K^S$, da $\mu_m \sim \mu_n$, und ferner

$$\begin{aligned} |\lambda|_{\mathfrak{p}} &= \prod_{l=m}^{n-1} |\mu_{l+1}^{-1} \mu_l|_{\mathfrak{p}} \\ &> 1 \end{aligned}$$

sowie analog für alle $\mathfrak{q} \in S \setminus \{\mathfrak{p}\}$

$$|\lambda|_{\mathfrak{q}} = \prod_{l=m}^{n-1} |\mu_{l+1}^{-1} \mu_l|_{\mathfrak{q}} < 1$$

□

Die Existenz von S -Dirichleteinheiten ist damit nachgewiesen:

Korollar 3.2.5. *Für alle $\mathfrak{p} \in S$ existiert eine S -Einheit $\lambda_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{u}_K^S$ mit*

$$\begin{aligned} |\lambda_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}} &> 1 \\ \forall \mathfrak{q} \in S \setminus \{\mathfrak{p}\} : |\lambda_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{q}} &< 1 \end{aligned}$$

Ihre wesentliche Eigenschaft ist, dass sie a priori ein maximales System unabhängiger S -Einheiten liefern.

Lemma 3.2.6. Für alle $\mathfrak{p} \in S$ sei eine S -Einheit $\lambda_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{u}_K^S$ mit

$$\begin{aligned} |\lambda_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{p}} &> 1 \\ \forall \mathfrak{q} \in S \setminus \{\mathfrak{p}\} : |\lambda_{\mathfrak{p}}|_{\mathfrak{q}} &< 1 \end{aligned}$$

gegeben. Dann ist für jede Stelle $\mathfrak{q} \in S$ die Menge $\{\lambda_{\mathfrak{p}} \mid \mathfrak{p} \in S \setminus \{\mathfrak{q}\}\}$ ein maximales System unabhängiger S -Einheiten.

Beweis. [Wei98, 5-3-8 & 5-3-9] □

Indem wir nun schließlich die strikte Forderung nach einem System von unabhängigen S -Dirichleteinheiten durch die reine Forderung der Unabhängigkeit ersetzen, können wir mit dem Ansatz der dynamischen Programmierung ein Verfahren angeben, dass ein maximales System unabhängiger S -Einheiten berechnet, und damit im Allgemeinen ein besseres Laufzeitverhalten erwarten.

Algorithmus 3.2.7. (Verallgemeinertes Lagrange-Verfahren)

Ausgabe: ein maximales System U unabhängiger S -Einheiten von K

- i) Setze $U \leftarrow \emptyset$, $\mu_0 \leftarrow 1_{\mathbb{I}_K}$, $k \leftarrow 0$.
- ii) Bestimme mit 3.2.3 eine Menge N benachbarten Minima von μ .
- iii) Führe für jedes $\eta \in N$ folgende Schritte aus:

(a) Falls ein μ_l ($0 \leq l \leq k$) mit $\mu_l \sim \eta$ existiert:

- i. Setze $\lambda := \eta^{-1}\mu_l$.
- ii. Falls die S -Einheiten $U \cup \{\lambda\}$ unabhängig sind, setze

$$U \leftarrow U \cup \{\lambda\}$$

Falls damit $|U| = |S| - 1$, terminiere und gib U zurück.

(b) Ansonsten setze $k \leftarrow k + 1$ und $\mu_k \leftarrow \eta$.

iv) Gehe zu (ii).

Beweis. Nach 3.2.5 und 3.2.6 bestimmt dieser Algorithmus zumindest ein maximales System unabhängiger S -Dirichleteinheiten und ist damit korrekt und terminiert. □

Für S -Minima $\mu, \eta \in \mathcal{M}_K^S$ erhalten wir:

$$\mu \sim \eta \Leftrightarrow \text{supp } \eta^{-1}\mu \subseteq S$$

Insbesondere ist damit der Test auf Äquivalenz von S -Minima auf die implementierte Idelarithmetik reduziert.

Bemerkung 3.2.8. Es bleibt lediglich der Test auf Unabhängigkeit von S -Einheiten zu erläutern. Dazu betrachten wir die Matrix

$$M := (\lambda_K^S(u))_{u \in U}$$

für eine endliche, nicht-leere Menge von S -Einheiten. Per definitionem sind die S -Einheiten in U genau dann unabhängig, wenn für den Defekt von M

$$\dim \ker M = 0$$

gilt. Für $\chi(K) > 0$ können wir den Defekt von M mittels exakter Arithmetik bestimmen. Ansonsten bedarf es entweder einer Verifikation des Ergebnisses und gegebenenfalls einer erneuten Berechnung mit größerer Präzision oder der Anwendung eines speziellen Algorithmus, etwa [FP06], falls $S = \mathfrak{M}_{K,\infty}$.

Kapitel 4

Beispiele und Auswertung

Algorithmus 3.2.7 wurde in MAGMA implementiert und exemplarisch auf verschiedene globale Körper angewendet, wobei wir uns auf die Menge der unendlichen Stellen als Ausnahmestellenmenge S beschränkt haben. Für den Test auf Unabhängigkeit von Einheiten haben wir dazu die in 3.2.8 angegebenen Verfahren verwendet, d.h. speziell im Zahlkörperfall nutzten wir den Algorithmus nach [FP06].

Die Beispiele wurden auf einem Core 2 Duo E6850 mit 2 GB Arbeitsspeicher unter Linux und einer Entwicklerversion von MAGMA 2.15 gerechnet. Es ist dabei zu beachten, dass die angegebenen Laufzeiten nur relativ zueinander betrachtet werden können, da die Implementierung in der Skriptsprache von MAGMA vorliegt, insbesondere also interpretiert wird, und damit keinen direkten Vergleich zu einer optimierten, in Maschinencode kompilierten Implementierung, etwa in C, gestattet.

Im Folgenden seien K der betrachtete globale Körper und Q ein rationaler Teilkörper von K . Ferner sei dann $f \in \mathfrak{o}_Q[X]$ normiert, separabel und irreduzibel ein erzeugendes Polynom der Erweiterung K/Q . Wir betrachten das Laufzeitverhalten und den Index der von den berechneten Einheiten erzeugten Untergruppe.

4.1 Der Zahlkörperfall

Unter Verwendung von [DW96, FPF] haben wir 3.2.7 zunächst auf Zahlkörper bis zum Grade 5 über $Q = \mathbb{Q}$ mit betragsmäßig kleiner Absolutdiskriminante angewendet. Für eine fixierte Signatur wurden dazu die ersten $N \in \mathbb{N}$ Datenbankeinträge, sortiert nach dem gewöhnlichen Absolutbetrag der Diskriminante von K , ausgewählt.

4.1.1 Total-reelle, quadratische Zahlkörper

Es ist $[K : \mathbb{Q}] = 2$ und $\mathfrak{M}_{K, \infty}$ mit zwei reellen Stellen gegeben. Die Laufzeiten in Abhängigkeit vom Regulator ergaben sich für $N = 1000$ wie folgt:

Der Index der von der berechneten Einheit erzeugten Untergruppe war stets 1, d.h. wir haben stets eine Fundamenteleinheit erhalten.

4.1.2 Kubische Zahlkörper

Mit $[K:Q] = 3$ und $N = 1000$ erhielten wir die folgenden Laufzeiten.

4.1.2.1 Eine reelle Stelle

Hier ist $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ durch eine reelle und eine komplexe Stelle gegeben.

Die berechnete Einheit war stets eine Fundamenteleinheit.

4.1.2.2 Drei reelle Stellen

Es ist $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ durch drei reelle Stellen gegeben.

Die berechneten Einheiten waren bereits Fundamenteinheiten.

4.1.3 Zahlkörper vierten Grades

Die Laufzeiten für $[K:Q] = 4$ und $N = 1000$ betrachten wir wiederum von der Signatur abhängig.

4.1.3.1 Keine reellen Stellen

Im total-komplexen Fall, d.h. für $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ als Menge zweier komplexer Stellen, erhielten wir folgende Laufzeiten:

Die berechneten Einheiten waren stets Fundamenteinheiten.

4.1.3.2 Zwei reelle Stellen

Hier ist $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ durch zwei reelle und eine komplexe Stelle gegeben.

Der Index der erzeugten Untergruppe verteilte sich wie folgt:

Index	1	2	3
Häufigkeit	985	10	5

4.1.3.3 Vier reelle Stellen

Dies ist der total-reelle Fall.

Der Index der erzeugten Untergruppe war stets klein und verteilte sich wie folgt:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Häufigkeit	427	248	109	73	36	35	25	22	11	7	2	3	2

4.1.4 Zahlkörper fünften Grades

Es folgen die Laufzeiten für $[K : \mathbb{Q}] = 5$.

4.1.4.1 Eine reelle Stelle

Es ist $N = 1000$ und $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ durch eine reelle und zwei komplexe Stellen gegeben.

Die berechneten Einheiten waren bereits Fundamenteinheiten.

4.1.4.2 Drei reelle Stellen

Es ist $N = 1000$ und $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ durch drei reelle und eine komplexe Stelle gegeben.

Für den Index der erzeugten Untergruppe erhielten wir folgende Verteilung:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Häufigkeit	447	286	151	70	21	11	7	3	3	1

4.1.4.3 Fünf reelle Stellen

Aufgrund der hohen Laufzeiten ist hier $N = 250$ gewählt. Die Zahlkörper sind total-reell, d.h. $\mathfrak{M}_{K,\infty}$ ist mit fünf reellen Stellen gegeben.

Für den Index der erzeugten Untergruppe erhielten wir folgende Verteilung:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8
Häufigkeit	24	33	31	46	24	23	13	12

Index	9	10	11	12	14	15	16	19	20
Häufigkeit	7	8	7	8	3	5	3	1	2

4.1.5 Zahlkörper höheren Grades

Für Zahlkörper mit $[K:Q] \geq 6$ ergaben sich im Allgemeinen sehr hohe Laufzeiten, speziell in Abhängigkeit von der Anzahl der unendlichen Stellen. Daher geben wir hier nur noch eine Übersicht der erhaltenen Daten für $[K:Q] = 6$ und maximal vier unendlichen Stellen. Darüber hinaus war eine Untersuchung mit solchen Stichproben nicht mehr möglich, da wir pro Körper eine zeitliche Beschränkung von 24 Stunden angesetzt hatten. Abschließend betrachten wir zwei verwandte Familien von Zahlkörpern.

4.1.5.1 Zahlkörper sechsten Grades, drei komplexe Stellen

Es ist also $[K:Q] = 6$ und die Menge der unendlichen Stellen ist durch drei komplexe Stellen gegeben. Wir betrachteten die $N = 441$ Datenbankeinträge.

Die Indizes der erzeugten Untergruppe verteilen sich wie folgt:

Index	1	2	3	4
Häufigkeit	420	16	4	1

4.1.5.2 Zahlkörper sechsten Grades, zwei reelle und zwei komplexe Stellen

Es ist $N = 267$.

Wir erhielten folgende Verteilung der Indizes der erzeugten Untergruppe:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Häufigkeit	86	67	56	32	11	5	3	6	1

4.1.5.3 Eine Familie von Zahlkörpern

Abschließend betrachten wir das Verhalten der Laufzeiten für zwei verwandte Familien von Zahlkörpern. Dazu geben wir das erzeugende Polynom, die Laufzeit unseres Verfahrens und den Index der Untergruppe an, die von den berechneten Einheiten erzeugt wurde. Die Berechnungen waren stets auf ein Zeitfenster von 24 Stunden beschränkt.

f	Signatur	\mathfrak{R}_K	Index	Laufzeit
$X^2 - 7$	(1, 1; 1, 1)	$\approx 2,769$	1	0,12s
$X^3 - 7$	(1, 1; 2, 1)	$\approx 2,441$	1	0,08s
$X^4 - 7$	(1, 1; 1, 1; 2, 1)	$\approx 14,23$	1	1,02s
$X^5 - 7$	(1, 1; 2, 1; 2, 1)	$\approx 15,35$	1	0,69s
$X^6 - 7$	(1, 1; 1, 1; 2, 1; 2, 1)	-	-	> 24h
$X^7 - 7$	(1, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1)	-	-	> 24h

f	Signatur	\mathfrak{R}_K	Index	Laufzeit
$X^3 + 7$	(1, 1; 2, 1)	$\approx 2,441$	1	0,09s
$X^4 + 7$	(2, 1; 2, 1)	$\approx 1,486$	1	0,32s
$X^5 + 7$	(1, 1; 2, 1; 2, 1)	$\approx 15,35$	1	0,8s
$X^6 + 7$	(2, 1; 2, 1; 2, 1)	$\approx 18,08$	1	2,47s
$X^7 + 7$	(1, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1)	-	-	> 24h
$X^8 + 7$	(2, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1)	$\approx 50,75$	2	264,51s
$X^9 + 7$	(1, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1)	-	-	> 24h
$X^{10} + 7$	(2, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 1)	-	-	> 24h

4.2 Diskussion des Zahlkörperfalls

Anhand der experimentell bestimmten Daten können wir das entwickelte Verfahren zur Einheitenberechnung als performant bezeichnen, solange wir Zahlkörper mit höchstens vier unendlichen Stellen betrachten. Es ist dabei zu beachten, dass wir als Primelemente an den archimedischen Stellen hier einen relativ kleinen Wert gewählt haben, wodurch sich auch die deutliche Zunahme der Laufzeiten in den Fällen mit zunehmender Anzahl der reellen Stellen erklärt. Eine Variation dieser Konstanten in der Enumeration von Parallelotopen zu einem gegebenen Idel kann sich günstig auf die Laufzeiten auswirken, da wir nur ein Element auszählen müssen. Der Suchraum wird dann initial größer gewählt, muss jedoch nicht vollständig durchlaufen werden. Im Allgemeinen wird dabei jedoch der Index der von den berechneten unabhängigen Einheiten erzeugten Untergruppe größer werden.

Es bleibt festzustellen, dass unser Verfahren in der gegebenen Formulierung für absolute Zahlkörper kleinen Grades geeignet ist.

4.3 Der Funktionenkörperfall

Auch in diesem Falle haben wir uns zunächst der Datenbanken in MAGMA bedient. Diese sind zu einem fixierten rationalen Körper Q und einem fixen Grad $[K: Q]$ gegeben. Wir geben wiederum eine Übersicht der Laufzeiten und Gruppenindizes.

4.3.1 $Q = \mathbb{F}_2(t)$, $[K: Q] = 2$

Es wurde stets eine Fundamenteinheit bestimmt.

4.3.2 $Q = \mathbb{F}_2(t)$, $[K : Q] = 3$

Lediglich in sechs Fällen war die von den berechneten Einheiten erzeugte Untergruppe eine echte Untergruppe vom Index 3.

4.3.3 $Q = \mathbb{F}_4(t)$, $[K : Q] = 3$

In sieben Fällen wurde kein System von Fundamenteinheiten bestimmt. Der Index der erzeugten Untergruppe war dann stets 4.

4.3.4 $Q = \mathbb{F}_4(t)$, $[K : Q] = 5$

Der Index der erzeugten Untergruppe verteilte sich wie folgt:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	125
Häufigkeit	179	18	3	2	23	3	2	3	50	1	113

4.3.5 $Q = \mathbb{F}_5(t)$, $[K : Q] = 2$

Es wurde stets eine Fundamenteinheit bestimmt.

4.3.6 $Q = \mathbb{F}_5(t)$, $[K:Q] = 3$

Die Verteilung der Untergruppenindizes ergab sich wie folgt:

Index	1	3	4
Häufigkeit	170	60	20

4.3.7 $Q = \mathbb{F}_5(t)$, $[K : Q] = 4$

Die Verteilung der Untergruppenindizes ergab sich wie folgt:

Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	25
Häufigkeit	1686	411	227	144	41	53	15	25	21	20	20

4.3.8 $Q = \mathbb{F}_5(t)$, $[K:Q] = 8$

Die Untergruppenindizes verteilen sich wie folgt:

Index	1	2	4	10	40	44	48	56	60	70	72	90
Häufigkeit	790	140	70	120	2	2	3	1	1	3	1	1

Index	252	280	336	348	392	416	448	560	616	672
Häufigkeit	1	4	1	1	2	3	1	1	3	2

Index	728	952	1024	1260	1344	1372	1440	1512	1840
Häufigkeit	1	2	10	1	1	1	2	1	1

Index	2086	2256	2452	2500	2560	2992	3200	4024
Häufigkeit	1	2	2	3	20	3	20	1

Index	4806	8500	12392	23766
Häufigkeit	20	20	5	14

4.3.9 Artin-Schreier-Erweiterungen

Als nächstes haben wir Artin-Schreier-Erweiterungen betrachtet, die wie folgt gegeben sind. Dazu ist ein endlicher Körper \mathbb{F}_{p^e} ($p \in \mathbb{P}$, $e \in \mathbb{N}$) sowie ein Generator $w \in \mathbb{F}_{p^e}$ der zyklischen Gruppe $\mathbb{F}_{p^e}^\times$ gegeben. Wir setzen dann

$$g := X^p - X - wt^{-1} \in \mathbb{F}_{p^e}(t)[X]$$

als definierendes Polynom und erhielten folgende Laufzeiten. Es sind hier nur die Regulatoren \mathfrak{R}_U der erzeugten Untergruppen U der Einheitengruppe von K genannt, da es im Allgemeinen nicht mehr möglich war, diese Beispiele in MAGMA zu berechnen. Dieser ergab sich stets als

$$\mathfrak{R}_U = p^{p-2}$$

Alle unendlichen Stellen hatten den Verzweigungsindex 1 und den Trägheitsgrad 1, die berechnete Menge unabhängiger Einheiten war also stets von der Kardinalität $p - 1$.

e p	1	2	3	4
2	0,03s	0,02s	0,03s	0,02s
3	0,1s	0,1s	0,1s	0,1s
5	0,72s	0,76s	0,76s	0,76s
7	3,73s	3,92s	3,94s	3,94s
11	55,62s	59,23s	59,41s	60,05s
13	164,77s	175,57s	175,49s	175,63s
17	950,06s	981,19s	979,29s	988,42s

4.3.10 Beispiele nach Schörnig

Die folgenden Beispiele sind [Sch96] entnommen.

$Q = \mathbb{F}_3(t)$	$f = X^3 + (2t + 1)X^2 + (2t^3 + t^2 + t + 1)X + t^2 + 2$
	Signatur: (1, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 19$
	$h_K = 4$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,93s

$Q = \mathbb{F}_3(t)$	$f = X^3 + (t^2 + 2)X^2 + (2t^2 + 2)X + 2$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 4$
	$h_K = 4$
	Index der erzeugten Untergruppe: 3
	Laufzeit: 0,23s

$Q = \mathbb{F}_5(t)$	$f = X^3 + (t^2 + 2t + 2)X^2 + (t + 2)X + 2$
	Signatur: (1, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 2$
	$h_K = 3$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,05s

$Q = \mathbb{F}_{5^2}(t)$	$f = X^3 + (3t + 4)X^2 + 2X + 1$
	Signatur: (1, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,04s

$Q = \mathbb{F}_7(t)$	$f = X^3 + (2t + 3)X^2 + 1$
	Signatur: (1, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,04s

$Q = \mathbb{F}_{7^2}(t)$	$f = X^4 + 2X^3 + (2t^2 + 3t + 4)X + 1$
	Signatur: (1, 1; 3, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 2$
	$h_K = 1800$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0, 1s

$Q = \mathbb{F}_{11}(t)$	$f = X^3 + (8t^2 + t)X^2 + (6t^2 + 3t + 3)X + 8$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 268$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 3
	Laufzeit: 3300s

$Q = \mathbb{F}_{13}(t)$	$f = X^3 + (10t^2 + 7t + 1)X^2 + (2t^2 + 8t + 5)X + 7$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 4$
	$h_K = 4$
	Index der erzeugten Untergruppe: 3
	Laufzeit: 0, 19s

$Q = \mathbb{F}_{17}(t)$	$f = X^3 + 2X^2 + (6t^2 + 14t + 6)X + 10t^2 + 10t + 1$
	Signatur: (1, 1; 1, 2)
	$\mathfrak{R}_K = 32$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 3, 91s

$Q = \mathbb{F}_{3^2}(t)$	$f = X^4 + 2X^3 + (2t + 1)X^2 + 2X + 1$
	Signatur: (2, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0, 05s

$Q = \mathbb{F}_5(t)$	$f = X^4 + (2t + 3)X^3 + X^2 + (3t + 2)X + 1$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 16
	Laufzeit: 0, 41s

$Q = \mathbb{F}_{5^2}(t)$	$f = X^4 + 2X^3 + (3t + 2)X^2 + X + 2$
	Signatur: (2, 1; 2, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,06s

$Q = \mathbb{F}_{5^2}(t)$	$f = X^4 + (2t + 3)X^3 + X^2 + 1$
	Signatur: (1, 1; 3, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,05s

$Q = \mathbb{F}_{5^2}(t)$	$f = X^4 + (2t + 3)X^3 + (t + 1)X^2 + (4t + 3)X + 1$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 16
	Laufzeit: 0,43s

$Q = \mathbb{F}_{7^2}(t)$	$f = X^4 + (2t + 3)X^3 + (3t + 2)X^2 + (4t + 5)X + 1$
	Signatur: (1, 1; 1, 1; 1, 1; 1, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 16
	Laufzeit: 0,43s

$Q = \mathbb{F}_5(t)$	$f = X^5 + (2t + 3)X^2 + 3X + 1$
	Signatur: (2, 1; 3, 1)
	$\mathfrak{R}_K = 1$
	$h_K = 1$
	Index der erzeugten Untergruppe: 1
	Laufzeit: 0,04s

4.4 Diskussion des Funktionenkörperfalls

Es ist festzustellen, dass das verallgemeinerte Lagrange-Verfahren im Falle positiver Charakteristik in kurzer Zeit sehr gute Ergebnisse liefert, sofern

der Regulator, zumindest im Vergleich zur Klassenzahl, als klein angesehen werden darf. Das allgemeine Bild des Laufzeitverhaltens entspricht dem Zahlkörperfall. Es ist jedoch zu beachten, dass der Regulator hier nur ganzzahlige Werte annimmt. Eine Beschränkung des Verfahrens auf globale Körper kleinen Grades über einem rationalen Teilkörper scheint hier a priori nicht gerechtfertigt.

Dies erklärt sich insbesondere dadurch, dass die unendlichen Stellen eines globalen Funktionenkörpers diskret sind, wir uns also einer exakten Arithmetik bedienen können und keine Approximation reeller oder komplexer Werte nötig ist. Ferner profitieren wir hier von dem Umstand, dass das Parallelotop zu einem gegebenen Ideal ein Vektorraum über dem exakten Konstantenkörper des Funktionenkörpers ist, und dieser mit einem effizienten Verfahren ([Hes99]) konstruiert werden kann. Die Abwesenheit archimedischer Stellen erlaubt also diesbezüglich eine performante Arithmetik und damit auch Enumeration von Parallelotopen.

Schließlich ist festzustellen, dass im Falle der betrachteten Artin-Schreier-Erweiterungen sich sehr geringe Laufzeiten ergeben haben, um ein maximales System unabhängiger Einheiten zu bestimmen. Der Regulator der erhaltenen Untergruppe ergab sich stets als p^{p-2} in Charakteristik p . In diesem Falle ist das von uns entwickelte Verfahren bisherigen allgemeinen Verfahren überlegen. Es ist jedoch zu beachten, dass sich diese Körpererweiterungen durch eine sehr einfache Struktur auszeichnen.

Kapitel 5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit haben wir gezeigt, dass die vereinheitlichte Sichtweise auf Zahl- und Funktionenkörper als globale Körper auch in der konstruktiven Zahlentheorie möglich und sinnvoll ist und dass der Übergang zur bewertungstheoretischen Formulierung nicht gescheut werden braucht.

Insbesondere ist es uns gelungen, die Adele und Idele eines globalen Körpers als abstrakte Datentypen einfach und doch allgemein genug zu implementieren, um mit Ihnen ein nicht-triviales Problem, die Berechnung unabhängiger Einheiten eines globalen Körpers, behandeln zu können. Die Eleganz des entwickelten Verfahrens ist dabei das direkte Resultat unserer Forderung nach Generalität und unserem Anspruch, der theoretisch einheitlichen Behandlung globaler Körper eine praktisches Äquivalent folgen zu lassen, ist damit Genüge getan. Die Übertragung des verallgemeinerten Lagrange-Verfahrens für Zahlkörper in eine adeltheoretische Formulierung wird dadurch mit der Anwendbarkeit auf Funktionenkörper gekrönt, ohne dass es auf dieser Ebene noch von der Charakteristik des betrachteten Körpers abhängiger Anpassungen bedarf.

Es hat sich als wichtig erwiesen, die grundlegenden Unterschiede von Zahl- und Funktionenkörpern in Ihrer Darstellung und Arithmetik so zu kapseln, dass nicht a priori das Bedürfnis entsteht, algorithmische Fragestellungen in Abhängigkeit von der Charakteristik betrachten zu wollen. Zu diesem Zweck war die Einnahme des bewertungstheoretischen Standpunktes und die Verwendung von Adelen und Idelen richtungweisend. Für die Entwicklung eines komplexeren Verfahrens, wie etwa unseres Algorithmus zur Einheitenberechnung, genügte dann lediglich die Verwendung dieser gekapselten Unterschiede als Bausteine.

Die Entwicklung des verallgemeinerten Lagrange-Verfahrens für globale Körper in dieser Arbeit hat sich als erfolgreiches Experiment erwiesen. Zwar ließ sich unsere Implementierung nur auf absolute Zahlkörper kleinen Grades

anwenden, jedoch war die Entwicklung einer Alternative zum Klassengruppen- oder Relationenverfahren nicht Teil unserer Zielsetzung. Im Zahlkörperfall können wir dieses Verfahren bis zum Grade 5 als performant ansehen und dies zeigt zumindest, dass der Übergang zur adeltheoretischen Betrachtungsweise nicht mit einer Erhöhung der Zeitkomplexität einhergeht. Der wesentliche Vorteil liegt im Erkenntnisgewinn über die generische Algorithmik globaler Körper und in dem Umstand, auch ein allgemeines Verfahren zur Einheitenberechnung in Funktionenkörpern (d.h. globalen Funktionenkörpern) erhalten zu haben. Hier ist eine echte Alternative zum Relationenverfahren entstanden, die sich insbesondere im Falle eines Funktionenkörpers mit kleinem Regulator im heuristischen Vergleich zur Klassenzahl zu empfehlen scheint.

Das Verfahren lässt sich leicht parallelisieren, indem man die Enumeration von Körperelementen parallelisiert und an mehrere Rechner delegiert. Dem kommt weiter entgegen, dass das Verfahren unseren Beobachtungen nach keine hohe Speicherkomplexität aufweist. Damit ist insbesondere auch weiteren experimentellen Untersuchungen Tür und Tor geöffnet, natürlich auch der Entwicklung eines generischen Relationenverfahrens als Verfahren mit einer höheren Speicherkomplexität.

Den Möglichkeiten, neue Verfahren zu entwickeln und bekannte einer Revision zu unterziehen, scheinen kaum Grenzen gesetzt zu sein, sofern letztere einen Übergang auf globale Körper gestatten. Zum Einen können wir uns auf die Performanz dieser adeltheoretisch formulierten Verfahren konzentrieren, um dabei die grundlegenden Bausteine wie etwa die Implementierungen abstrakter Datentypen und entsprechender Teilalgorithmen zu optimieren, ein tiefergehendes Verständnis über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Zahl- und globalen Funktionenkörpern unter algorithmischen Aspekten zu erlangen und damit die Grundlage für performante, generische Algorithmen schaffen. Zum Anderen vermag dann die Entwicklung generischer Verfahren für globale Körper auch neue Anreize zu geben, über Fragestellung neu oder in diesem Sinne anderes nachzudenken.

Wir haben mit dieser Arbeit eine vielversprechende Grundlage geschaffen, in der konstruktiven Zahlentheorie die bewertungstheoretische Herangehensweise auch rein algorithmisch nutzen zu können und dabei von ihrer Eleganz und Leichtigkeit zu profitieren, indem wir uns der Unterschiede von Zahl- und globalen Funktionenkörpern auf einer sehr konkreten Ebene bewusst werden, und entsprechend performante Algorithmen zur Lösung spezifischer Teilprobleme nutzen, um uns dann jedoch bei der Untersuchung komplexerer Probleme einer einheitlichen Theorie und Implementierung bedienen zu können.

Literaturverzeichnis

- [Art08] ARTIN, Emil ; FREI, Günter (Hrsg.) ; ROQUETTE, Peter (Hrsg.) ; LEMMERMEYER, Franz (Hrsg.): *Emil Artin und Helmut Hasse: Die Korrespondenz 1923 - 1934*. Universitätsverlag Göttingen, 2008. – ISBN 9783940344502
- [AW45] ARTIN, Emil ; WHAPLES, George: Axiomatic characterization of fields by the product formula for valuations. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 51 (1945), Nr. 7, S. 469–492. – ISSN 0002–9904
- [AW46] ARTIN, Emil ; WHAPLES, George: A note on axiomatic characterization of fields. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 52 (1946), Nr. 4, S. 245–247
- [BCP97] BOSMA, Wieb ; CANNON, John ; PLAYOUST, Catherine: The Magma algebra system. I. The user language. In: *Journal of Symbolic Computation* 24 (1997), Nr. 3-4, S. 235–265. – ISSN 0747–7171
- [BJP94] BUCHMANN, Johannes ; JÜNTGEN, Max ; POHST, Michael: A practical version of the Generalized Lagrange Algorithm. In: *Exp Math*. 3 (1994), Nr. 3, S. 200–207
- [Bos04] BOSCH, Siegfried: *Algebra*. 5., überarb. Aufl. Berlin : Springer, 2004. – ISBN 9783540403883
- [Buc87] BUCHMANN, Johannes: On the computation of units and class numbers by a generalization of Lagrange’s algorithm. In: *Journal of Number Theory* 26 (1987), Nr. 1, S. 8–30. – ISSN 0022–314X
- [Che40] CHEVALLEY, Claude: La Théorie du Corps de Classes. In: *Annals of Mathematics* 41 (1940), April, Nr. 2, S. 394–418
- [Coh93] COHEN, Henri: *A course in computational algebraic number theory*. Springer, 1993 (Graduate texts in mathematics). – ISBN 9783540556404

- [DFK⁺97] DABERKOW, Mario ; FIEKER, Claus ; KLÜNERS, Jürgen ; POHST, Micheal ; ROEGNER, Katherine ; SCHÖRNIG, Martin ; WILDANGER, Klaus: KANT V4. In: *Journal of Symbolic Computation* 24 (1997), Nr. 3-4, S. 267–283. – ISSN 0747–7171
- [DW96] DABERKOW, Mario ; WEBER, Andreas: A Database for Number Fields. In: *Proceedings of the International Symposium on Design and Implementation of Symbolic Computation Systems*. London, UK : Springer-Verlag, 1996. – ISBN 3–540–61697–7, S. 320–330
- [FP06] FIEKER, Claus ; POHST, Michael: Dependency of units in number fields. In: *Math. Comp.* 75 (2006), S. 1507–1518
- [FPF] FREUNDT, Sebastian ; PAULI, Sebastian ; FRAATZ, Robert: *QaoS - Querying Algebraic Objects System*. – <http://qaos.math.tu-berlin.de/qaos/>
- [Hes99] HESS, Florian: *Zur Divisorenklassengruppenberechnung in globalen Funktionenkörpern*, TU Berlin, Diss., 1999
- [Knu97] KNUTH, Donald E.: *The art of computer programming, volume 2 (3rd ed.): seminumerical algorithms*. Boston, MA, USA : Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1997. – ISBN 0201896842
- [Lor93] LORENZ, Falko: *Algebraische Zahlentheorie*. Mannheim : B.I. Wissenschaftsverlag, 1993. – ISBN 9783411167012
- [Neu99] NEUKIRCH, Jürgen: *Algebraic Number Theory*. Berlin : Springer, 1999. – ISBN 9783540653998
- [O'M00] O'MEARA, O. T.: *Introduction to Quadratic Forms*. Berlin : Springer, 2000. – ISBN 9783540665649
- [Pau01] PAULI, Sebastian: Factoring polynomials over local fields. In: *J. Symb. Comput.* 32 (2001), November, S. 533–547. – ISSN 0747–7171
- [Poh93] POHST, M.: *Computational algebraic number theory*. Birkhäuser Verlag, 1993 (DMV Seminar). – ISBN 9783764329136
- [PZ97] POHST, M. ; ZASSENHAUS, H.: *Algorithmic algebraic number theory*. Cambridge University Press, 1997 (Encyclopedia of mathematics and its applications). – ISBN 9780521596695
- [Sch96] SCHÖRNIG, M.: *Untersuchungen konstruktiver Probleme in globalen Funktionenkörpern*, TU Berlin, Diss., 1996

- [Sti08] STICHTENOTH, Henning: *Algebraic Function Fields and Codes*. Springer Publishing Company, Incorporated, 2008. – ISBN 3540768777, 9783540768777
- [Voi05] VOIGHT, John: *Quadratic forms and quaternion algebras: Algorithms and arithmetic*, University of California, Berkeley, Diss., 2005
- [Wei74] WEIL, André: *Basic Number Theory*. 3. Aufl. Springer-Verlag, 1974
- [Wei98] WEISS, Edwin: *Algebraic Number Theory*. Mineola N.Y. : Dover Publications, 1998. – ISBN 9780486401898